

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

Cap Int EDERVALDO JOSÉ DE SOUZA MELO

**LOGÍSTICA CONJUNTA NO APOIO ÀS TROPAS
BRASILEIRAS DE FORÇA DE PAZ, APLICADA AO
CONTEXTO DA FORÇA-TAREFA LOGÍSTICA
HUMANITÁRIA PARA O ESTADO DE RORAIMA
(OPERAÇÃO ACOLHIDA), DURANTE AS AÇÕES DO 6º
CONTINGENTE EM BOA VISTA-RR.**

**Rio de Janeiro
2021**

Cap Int EDERVALDO JOSÉ DE SOUZA MELO

LOGÍSTICA CONJUNTA NO APOIO ÀS TROPAS BRASILEIRAS DE FORÇA DE PAZ, APLICADA AO CONTEXTO DA FORÇA-TAREFA LOGÍSTICA HUMANITÁRIA PARA O ESTADO DE RORAIMA (OPERAÇÃO ACOLHIDA), DURANTE AS AÇÕES DO 6º CONTINGENTE EM BOA VISTA-RR.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais como requisito parcial para a obtenção do Grau Especialização em Ciências Militares.

Orientador: Cap LEONARDO DA SILVA LIMA

**Rio de Janeiro
2021**

Cap Int EDERVALDO JOSÉ DE SOUZA MELO

LOGÍSTICA CONJUNTA NO APOIO ÀS TROPAS BRASILEIRAS DE FORÇA DE PAZ, APLICADA AO CONTEXTO DA FORÇA-TAREFA LOGÍSTICA HUMANITÁRIA PARA O ESTADO DE RORAIMA (OPERAÇÃO ACOLHIDA), DURANTE AS AÇÕES DO 6º CONTINGENTE EM BOA VISTA-RR.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais como requisito parcial para a obtenção do Grau de Especialização em Ciências Militares.

Aprovado em: _____/_____/_____

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

DEMIAN SANTOS DE OLIVEIRA - Ten Cel
Presidente

LEONARDO DA SILVA LIMA - Cap
Membro

PETTERSON XAFIC CRUZ NEGRIS - Cap
Membro

AGRADECIMENTOS

Primeiramente a Deus, por ter me permitido ir e retornar desta nobre missão no norte de nosso país com saúde e em segurança.

À minha família que sempre me apoiou: meu filho Gade, minha esposa Fabiana e minha mãe Aurea. Vocês me dão orgulho e motivação.

Aos oficiais do curso de intendência da EsAO pelo profissionalismo e por sua forma de tratamento conosco enquanto capitães alunos.

“Incorporando-me ao Exército Brasileiro, prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, respeitar os superiores hierárquicos, tratar com afeição os irmãos de armas e com bondade os subordinados e dedicar-me inteiramente ao serviço da Pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida” (Juramento à Bandeira Nacional)

RESUMO

A Força-Tarefa Logística Humanitária para o Estado de Roraima (Operação Acolhida) é, atualmente, uma importante oportunidade para que o Exército aperfeiçoe seus métodos de trabalho nas Operações de Paz. Sabemos também que ela se motiva em fenômeno migratório de grande destaque na escala mundial, que é o êxodo recente de venezuelanos em busca de melhores condições de vida nos países vizinhos. Dada a intensidade e duração desta questão, o que anteriormente se acreditava ser uma situação rápida, tornou-se um longo processo. A operação já está em seu décimo primeiro contingente, e perdura por mais de três anos, ao passo que o país vizinho ainda não mostrou evidências suficientes de estabilização social, política e econômica. Neste contexto, ainda que a operação esteja sob a égide da ONU, o Exército atua como líder operacional encabeçando a maior parte de suas atividades, e empregando o maior número de colaboradores. Este estudo, dadas as características da operação, buscará entender se seria possível implementar melhorias em sua logística, verificando se é viável reestruturá-la administrativamente, para que suporte um período ainda maior de funcionamento de maneira otimizada; e propor contribuições para a melhor execução de operações futuras.

PALAVRAS-CHAVE: Operação Acolhida, Força-Tarefa Logística Humanitária, Crise migratória venezuelana, Logística de operação de paz.

ABSTRACT

The Humanitarian Logistics Task Force for the State of Roraima (Operation Acolhida) is currently an important opportunity for the Army to improve its working methods in Peacekeeping Operations. We also know that it is motivated by a migratory phenomenon of great importance on the global scale which is the recent exodus of Venezuelans in search of better living conditions in neighboring countries. Given the intensity and duration of this issue, what was previously believed to be a quick situation, has become a long process. The operation is now in its eleventh contingent, and takes more than three years, while the neighboring country has not yet shown sufficient evidence of social, political and economic stabilization. In this context, even though the operation is under the aegis of the UN, the Army acts as an operational leader at the head of most of its activities, and employing the largest number of collaborators. This study, given the characteristics of the operation, will seek to understand whether it would be possible to implement improvements in its logistics, verifying whether it is feasible to restructure it administratively, so that it supports an even longer period of operation in an optimized manner; or even, even if the operation ends soon, the conclusions may contribute to the better execution of future operations.

KEYWORDS: Welcoming Operation, Humanitarian Logistics Task Force, Venezuelan migratory crisis, Peacekeeping logistics.

LISTA DE ABREVIATURAS

B Log	Batalhão Logístico
Bda Inf SI	Brigada de Infantaria de Selva
Cb	Cabo
Ch EM	Chefe do Estado Maior
Cia Cmdo	Companhia de Comando
CLHV	Custo Logístico da Hora de Voo
Cmdo	Comando
Cmdo Mil A	Comando Militar de Área
COMAE	Comando Aéreo de Emprego
DCEM	Diretoria de Controle de Efetivo e Movimentações
DIRMAB	Diretoria de Material da Aeronáutica e Bélico
DSau	Diretoria de Saúde
EB	Exército Brasileiro
EM	Estado Maior
EsAO	Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
F Adm	Fiscal Administrativo
FAB	Força Aérea Brasileira
FFAA	Forças Armadas
FTLogHumRR	Força Terrestre Logística Humanitária para o Estado de Roraima
Gu	Guarnição
L Aç	Linha de Ação
MD	Ministério da Defesa
MEM	Material de Emprego Militar
OCCA	Operação de Cooperação e Coordenação com agências
OD	Ordenado de Despesas
OM	Organização Militar
ONG	Organização Não Governamental
ONU	Organização das Nações Unidas
Op	Operação
P Trig	Posto de Triagem
Pel Com SI	Pelotão de Comunicações de Selva
Pel PE	Pelotão de Polícia do Exército
PLAMOGEX	Plano de Movimentações a cargo do Gabinete do Comandante do EB
PNR	Próprio Nacional Residencial
PRA	Posto de Recepção e Acolhimento
QAO	Quadro Auxiliar de Oficiais
QCP	Quadro de Completamento de Pessoal
QG	Quartel General
SALC	Seção de Aquisições, Licitações e Contratos
Sd	Soldado
SEF	Secretaria de Economia e Finanças
SIAFI	Sistema de Administração Financeira do Governo Federal
UASG	Unidade de Administração de Serviços Gerais
UG	Unidade Gestora
UN	United Nations (ONU)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	12
1.1	PROBLEMA.....	12
1.2	OBJETIVO.....	14
1.2.1	Objetivo Geral	14
1.2.2	Objetivos Específicos.....	14
1.3	QUESTÃO DE ESTUDO.....	14
1.3.1	Perguntas norteadoras	15
1.4	JUSTIFICATIVA	15
2	REVISÃO DE LITERATURA	16
3	METODOLOGIA.....	19
3.1	OBJETIVO FORMAL DO ESTUDO.....	19
3.2	AMOSTRA.....	20
3.3	DELINEAMENTO DA PESQUISA.....	20
3.3.1	Procedimentos para revisão da literatura.....	20
3.3.2	Procedimentos metodológicos.....	20
3.3.3	Instrumentos.....	21
3.3.4	Análise dos dados.....	22
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	22
4.1	LIMITAÇÕES DA PESQUISA.....	22
4.1.1	Público considerado.....	22
4.1.2	Funções logísticas consideradas.....	23
4.1.3	Período de tempo considerado.....	24
4.2	PÚBLICOS PESQUISADOS.....	25
4.3	FORMULÁRIO 1 – QUESTÕES PARA MILITARES DO CMS E/OU PARA MILITARES ENVOLVIDOS NA SELEÇÃO E PREPARO DO CONTINGENTE.....	26
4.3.1	Da Importância deste público para o objeto do estudo.....	26
4.3.2	Da margem de erro.....	26
4.3.3	Questões apresentadas.....	27
4.3.4	Conclusão parcial.....	32

4.4	FORMULÁRIO 2 - QUESTÕES PARA MILITARES DA FAB E/OU PARA MILITARES ENVOLVIDOS NO PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE DOS CONTINGENTES.....	34
4.4.1	Da Importância deste público para o objeto do estudo.....	34
4.4.2	Da margem de erro.....	34
4.4.3	Questões apresentadas.....	34
4.4.4	Conclusão parcial.....	36
4.5	FORMULÁRIO 3 – QUESTÕES PARA MILITARES DAS DIVERSAS CÉLULAS E ABRIGOS DA OPERAÇÃO (EXCETO ADM).....	40
4.5.1	Da Importância deste público para o objeto do estudo.....	40
4.3.2	Da margem de erro.....	41
4.3.3	Questões apresentadas.....	41
4.3.4	Conclusão parcial.....	49
4.6	FORMULÁRIO 4 – QUESTÕES PARA MILITARES DA SEF, DCEM E DO DGP.....	51
4.6.1	Da Importância deste público para o objeto do estudo.....	51
4.6.2	Da margem de erro.....	52
4.6.3	Questões apresentadas.....	52
4.6.4	Conclusão parcial.....	56
4.7	FORMULÁRIO 5 – QUESTÕES PARA MILITARES DA ADMINISTRAÇÃO DA 1ª BDA INF SL, PARA MILITARES DA CÉLULA D10 e BASE ADM DA OP. ACOLHIDA.....	58
4.7.1	Da Importância deste público para o objeto do estudo.....	58
4.7.2	Da margem de erro.....	58
4.7.3	Questões apresentadas.....	58
4.7.4	Conclusão parcial.....	62
4.8	FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – QUESTÕES PARA MILITARES DA ADMINISTRAÇÃO DA 1ª BDA INF SL, PARA MILITARES DA CÉLULA D10 e BASE ADM DA OP. ACOLHIDA E PARA MILITARES QUE COMPUSERAM DIVERSAS CÉLULAS DA OPERAÇÃO.....	65
4.8.1	Da Importância deste público para o objeto do estudo.....	65
4.8.2	Da margem de erro.....	65
4.8.3	Questões apresentadas.....	66
4.8.4	Conclusão parcial.....	73

5	CONCLUSÕES.....	78
	REFERÊNCIAS	85
	APÊNDICE A – FORMULÁRIO INICIAL (COMUM A TODOS OS VOLUNTÁRIOS).....	88
	APÊNDICE B – FORMULÁRIO 1 – QUESTÕES PARA MILITARES DO CMS E/OU MILITARES ENVOLVIDOS NA SELEÇÃO E PREPARO DO CONTINGENTE.....	90
	APÊNDICE C – FORMULÁRIO 2 – QUESTÕES PARA MILITARES DA FAB E/OU MILITARES ENVOLVIDOS NO PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE DOS CONTINGENTES.....	94
	APÊNDICE D – FORMULÁRIO 3 – QUESTÕES PARA MILITARES DAS DIVERSAS CÉLULAS E ABRIGOS DA OPERAÇÃO.....	96
	APÊNDICE E – FORMULÁRIO 4 – QUESTÕES PARA MILITARES DA SEF, DA DCEM, OU DO DGP.....	100
	APÊNDICE F – FORMULÁRIO 5 – QUESTÕES PARA MILITARES DA ADMINISTRAÇÃO DA 1ª BDA INF SL, PARA MILITARES DA CÉLULA D10 E BASE ADM DA OPERAÇÃO ACOLHIDA.....	104
	APÊNDICE G – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – QUESTÕES PARA MILITARES DAS DIVERSAS CÉLULAS, ABRIGOS DA OPERAÇÃO, MILITARES DA ADMINISTRAÇÃO DA 1ª BDA INF SL, MILITARES DA CÉLULA D10 E MILITARES DA BASE ADM DA OPERAÇÃO ACOLHIDA.....	107
	APÊNDICE H – FORMULÁRIO OPCIONAL – QUESTÕES PARA MILITARES INTERESSADOS EM RECEBER O ESTUDO CONCLUÍDO.....	113
	APÊNDICE I – RESPOSTAS DE QUESTÕES ABERTAS DOS FORMULÁRIOS.....	114

2 INTRODUÇÃO

A Força-Tarefa Logística Humanitária para o Estado de Roraima (FT Log Hum RR) é um marco para o Exército Brasileiro (EB). Apesar do nome sugerir que ela tenha apenas uma importância local, na verdade trata-se de oportunidade ímpar para a projeção do Brasil no cenário internacional.

Para Roraima, sua presença surge da grave necessidade de políticas que amenizassem os efeitos da crise humanitária ocorrida naquele estado. Essa crise decorreu do enorme fluxo migratório de venezuelanos em condição de miséria, num fenômeno que já se caracteriza como a segunda maior corrente migratória do planeta, atrás apenas da que foi causada pela Guerra da Síria (ARNSON, 2019).

Estes migrantes acumulam-se no estado de Roraima, saturando os serviços públicos e gerando clima de insegurança e ameaça ao bem-estar social. Urge a necessidade do governo brasileiro atender a diversas demandas, como assistência médica, alimentação, transporte, leitos e segurança, tanto para os migrantes vulneráveis como também para o próprio pessoal enviado na operação humanitária.

Neste cenário desdobrou-se a FT Log Hum RR, cuja vertente militar se nomeou como “Operação Acolhida”. É sobre ela que este estudo se debruça, abordando sua logística, e propondo soluções a problemas que o autor deste estudo observou quando compôs a referida operação.

2.1 PROBLEMA

Por ser decorrente de um fato histórico internacional incomum na América do Sul, a FT Log Hum RR possui como principal característica a sua singularidade.

Grande parte das ações promovidas para a realização da Operação Acolhida esbarraram na necessidade de se estrear novas abordagens perante problemas inéditos que, por vezes, não se observavam na doutrina já existente.

O próprio Manual de Operações de Paz (MD34-M-02) do Ministério da Defesa (MD) preconiza apenas sobre operações ocorridas sob a égide da ONU, deixando à margem outras operações que possam ocorrer lideradas pelos demais atores internacionais, como por exemplo o próprio governo brasileiro.

Logo, os embaraços logísticos apresentam-se como um rol de desafios, dentre os quais é possível destacar: **Como selecionar e preparar** os novos efetivos? **Como**

transportar essa tropa a cada troca de contingente? **Quanto tempo** cada contingente deverá/poderá permanecer? **Quais os direitos remuneratórios** que essa tropa perceberá? **Como alojar** esta tropa? **Como alimentar** esta tropa? **Quais serviços** essa tropa necessitará (ex.: lavanderia, internet)? **Quais materiais** serão necessários para o uso pela tropa? **Quais instalações** seriam adequadas para a missão, e como obtê-las? **Como otimizar** as licitações promovidas pela operação e para a operação e, assim, a potencializar sua própria sustentabilidade?

Apesar de a Acolhida ser realizada dentro do Brasil, a tropa enfrenta determinadas desvantagens que, inusitadamente, não ocorreriam se a operação se desse no exterior. Dentre estas, as mais evidentes são: a demora da obtenção de meios; a grande diferença de direitos remuneratórios; e os embaraços da falta de uma autonomia administrativa da própria operação, entre outras.

O exemplo mais emblemático que motivou esta pesquisa foi o transporte de uma das levas do 6º contingente da operação, em que o efetivo transportado desde Santa Maria-RS foi desembarcado em Boa Vista-RR sem suas respectivas bagagens, devido ao peso total da aeronave. Vários militares ficaram somente com a farda do corpo, sem as suas outras roupas, assim permanecendo até a chegada do outro voo na semana seguinte. Por conta de algum aparente erro de comunicação, a tropa se viu obrigada a permanecer uma semana em uma cidade ainda desconhecida, sem acesso sequer a seus próprios itens pessoais, tais como fardamentos e itens de higiene. Como mitigar os riscos de um novo incidente como este?

Situações como essas despertam reflexões ainda mais profundas. Não seria mais conveniente – ou até mesmo mais econômico à União – aumentar o tempo de duração dos contingentes, reduzindo o número de viagens e a dependência da Força Aérea Brasileira (FAB), e/ou transferir os militares para aquela guarnição pagando-lhes a ajuda de custo, de forma que cada um se deslocasse por sua conta? Experiências anteriores em missão de paz já mostraram que é possível dispor militares por maior período até mesmo no exterior, como por exemplo o Batalhão de Suez, em que militares ficavam até um ano em ambiente hostil no Oriente Médio (FARIA, 2015, pág. 309).

O problema desta pesquisa, em síntese, seria: **é possível simplificar a logística da operação Acolhida perante as demandas mais críticas do seu público interno concedendo-a autonomia administrativa?**

2.2 OBJETIVO

1.2.1 Objetivo Geral

Verificar se é possível simplificar os principais desafios logísticos da FT log Hum RR e conseqüentemente otimizar o desempenho da Força com a concessão de autonomia administrativa para a Operação Acolhida.

1.2.2 Objetivos Específicos

- a) Comparar a atual forma de seleção de pessoal na composição dos contingentes, restrita a comandos militares de área, com a hipotética seleção em âmbito nacional num plano de movimentação específico a cargo da Diretoria de Controle de Efetivo e Movimentações (DCEM);
- b) Pesquisar os custos anuais à União realizados com o transporte da tropa pela FAB, considerando os períodos atuais de permanência e o total de voos anuais;
- c) Pesquisar os custos anuais estimados à União com o eventual pagamento de ajudas de custo a essa tropa na hipótese de deslocamento por conta própria, com possibilidade de permanência semestral ou anual;
- d) Demonstrar se a permanência de contingentes da operação por maior período, com os devidos incentivos, seria viável e atrairia mais militares voluntários, bem como seus efeitos sobre a moral e o desempenho da tropa;
- e) Investigar se a atual gestão de leitos e alojamentos para a tropa é a mais adequada, e se o custo do aluguel e manutenção desses leitos está sendo vantajosamente empregado face aos objetivos da Operação;
- f) Demonstrar oportunidades de melhoria no fornecimento de alimentação da tropa;
- g) Verificar a exequibilidade de obtenção de melhores materiais e instalações para o funcionamento da operação;
- h) Demonstrar o quanto a dependência da autonomia de outra Unidade Gestora (UG), e a elevada rotatividade dos militares, prejudicam os resultados dos processos licitatórios e conseqüentemente para sustentabilidade da operação;
- i) Avaliar o grau de satisfação dos militares da Acolhida com a sua logística para com as demandas do público interno da operação.

2.3 QUESTÃO DE ESTUDO

Foi adotada a seguinte questão de estudo: **A concessão de autonomia administrativa para a Operação Acolhida, tornando-a uma Unidade Gestora (UG) autônoma, poderia afetar positivamente a logística da operação?**

1.3.1 Perguntas norteadoras

A partir do problema, surgiram dúvidas que já foram citadas no item 1.1 deste trabalho. Cada uma delas originou novas perguntas derivadas, que já foram esboçadas e constam nos apêndices como minutas das entrevistas que serão feitas.

2.4 JUSTIFICATIVA

A participação do EB em Op Paz tem enorme peso na Política Nacional de Defesa, pois amplia a projeção do País e reafirma seu compromisso na defesa da paz, além de ser uma forma de projeção de poder (MD, 2012, pág. 33).

Portanto, espera-se que o Brasil ainda esteja presente em tantas outras missões de paz, sempre que existirem oportunidades. A situação em Roraima permite ao país uma experiência até então única, na qual, numa operação interagências, lida-se com pessoas de outra nacionalidade dentro do próprio território, sendo esse o seu maior diferencial em relação às outras missões de paz já feitas.

Fortes indícios mostram que a Operação Acolhida deverá se prolongar por vários meses, já que a situação política e econômica da nação vizinha ainda não dá sinais de recuperação. Para isso, o governo já lançou uma nova fase da operação no fim de 2019. (COSTA, 2019).

Mesmo numa eventual troca imediata do governo ditatorial venezuelano, o cenário econômico demoraria anos a se restabelecer, e isso provavelmente ocasionará a continuidade do pesado fluxo migratório para o Brasil, que em 2019 já se observou numa taxa média de 500 pessoas/dia. É constatado que seria ineficaz um bloqueio da fronteira, já que, de qualquer modo, esses imigrantes ingressam no país, mesmo que ilegalmente, valendo-se de outros caminhos clandestinos pelavasta fronteira seca (CIEGLINSKI, 2019).

É pertinente citar o motivo para o tratamento da Operação Acolhida como missão de Paz (o que é muito importante, já que todo o estudo e a experiência pessoal que o autor pretende aplicar nesta pesquisa estão assentados sobre essa premissa)

Como a ONU não tipifica essa classificação em nenhum documento oficial, a definição de “operação de paz” acaba pairando sobre a finalidade da operação militar em questão. Essa operação pode ser tanto de imposição de paz como manutenção da paz. Mais adiante, no item de revisão da literatura, este aspecto será mais bem aprofundado.

Como a Acolhida previne a instabilidade social local com reflexos na relação internacional entre os países e, de certo modo, também os conflitos de xenofobia na região fronteira com a Venezuela, ela pode ser vista como uma operação de paz. Entende-se ainda que o fato dela também ser uma operação interagências (ou, melhor, uma Operação de Cooperação e Coordenação com Agências - OCCA) não exclui esta outra interpretação, pois essas definições não seriam excludentes uma da outra.

Em paralelo, nada impede que outros países vizinhos possam ter, no futuro, condições similares de colapso social implicando em novos êxodos migratórios – ainda mais quando, recorrentemente, líderes políticos com vertentes ideológicas alinhadas à dos últimos presidentes venezuelanos são reeleitos. Toda a América Latina, aliás, é marcada por grande efervescência política de extremos ideológicos que se alternam com frequência em democracias ainda jovens, sendo o continente inteiro um terreno fértil para novos episódios como o venezuelano (THE ECONOMIST, 2019).

A participação do autor deste estudo em um dos contingentes da Operação Acolhida, no período de julho a dezembro de 2019, propiciou a vivência de várias ocasiões nas quais foram notadas possibilidades de melhoria que despertaram o interesse pelo estudo crítico da logística da operação (como, por exemplo, o já referido voo de troca de contingentes). Dessa forma, o autor quer colaborar para que, na hipótese do prolongamento daquela operação, bem como do desdobramento de outras similares, novos conhecimentos possam ser implementados, assim como os atuais métodos possam, também, ser aperfeiçoados

3 REVISÃO DE LITERATURA

Numa definição ampla, a logística militar é o conjunto de ações para previsão e provisão de recursos humanos, materiais e animais, quando aplicável, e dosserviços necessários à execução das missões das Forças Armadas.

A logística é fundamental para as operações militares, devendo ser planejada e executada desde o tempo de paz. Ela deve sincronizar-se com as ações planejadas e garantir que os recursos se distribuam a todos os níveis (EME, 2018. Pag 1-1).

Sua concepção deve atender às operações de amplo espectro, tanto em situação de guerra como de não-guerra, com uma estrutura capaz de evoluir da situação de paz para a de conflito. Para isso, a sua organização deve ser flexível, adaptável, modulável, elástica e sustentável (EME, 2018. Pag 1-1).

Ou seja, ela é como um pavimento necessário ao transcurso da força militar no caminho para seu objetivo, seja essa tropa e esse objetivo quais forem. São as ações logísticas que viabilizarão o sucesso, quando e onde a tropa estiver, sendo que sua importância transcende às operações de paz.

Em seguida, faz-se necessário amparar o tratamento dado neste estudo à Operação Acolhida como uma Operação de Paz, embora o uso dessa referência não seja comum.

Mesmo que não ocorra a participação de tropas multinacionais num contexto de reconhecida intermediação de conflito internacional, há notadamente um caráter humanitário, sublinhado pela participação da ONU na FT Log Hum RR.

É controverso o conceito de “Operações de Paz”. Dada a falta de consenso entre analistas, é necessária uma observação sobre seus diferentes usos. A falta de previsão na Carta das Nações Unidas é a primeira dificuldade encontrada para definir o que é “Operação de Paz”. Isso ocorre porque os estados-membros temem que algum nome mais direto possa ocultar determinados interesses. Como a ONU possui uma política passiva, passou-se então a se criar diferentes designações (FAGANELLO, 2013).

Como os objetivos das operações de paz sempre orbitam em torno de consensos, a barganha entre os estados-membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas estabelece uma linguagem que nem sempre é explícita, já que é o resultado da interpolação de interesses para não ferir suscetibilidades. Um exemplo disso é o da Resolução 678, de 1990, onde se usou a expressão “*to use all necessary means*” (usar todos os meios necessários) porque a URSS não aceitou o termo “uso da força” (UZIEL, 2010).

Mantendo esse pensamento, o Centro de Cooperação Internacional da Universidade de Nova Iorque chama de “*peace operations*” não só as missões da ONU, como também outras tarefas não ligadas às Nações Unidas, lideradas por

organizações regionais ou coalizões, que objetivem facilitar um acordo de paz ou apoiar um processo de paz (WILLIAMS, 2010).

Não menos relevante que isso, o Departamento de Operações de Paz da ONU enquadra como “*peacekeeping*” cinco atividades: prevenção de conflitos, pacificação, manutenção da paz, imposição da paz e construção da paz. E minudencia, ainda, na conceituação dessas atividades, que a “prevenção de conflitos” é composta por medidas diplomáticas e de inclusão estrutural para prevenir disputas que evoluam a um conflito violento (WILLIAMS, 2010).

O próprio manual de Operação de Paz do MD traz implicitamente a possibilidade de compreensão da Operação Acolhida como Operação de Paz, contudo, o faz sem distingui-la claramente, dando-a um caráter residual face às operações nele compreendidas. Naquele manual, “abordam-se detalhadamente conceitos relativos à participação das Forças Armadas (FFAA) nas Operações de Paz, **com foco naquelas sob a égide da ONU**, tendo em vista ser este organismo internacional o maior protagonista desse tipo de operação” (MD, 2013, grifo nosso). *Ipsis litteris*, o direcionamento do manual não exclui a possibilidade de existência de outras Operações de Paz, ele apenas não as abrange.

Portanto, é apropriado citar a Acolhida como uma Operação de Paz, mesmo que não lhe seja dada corriqueiramente esta nomenclatura, pois ela não precisaria estar sob a direção da ONU, nem ser composta por mais de um país. Basta apenas ter, entre suas finalidades, a prevenção da ocorrência de conflitos – mesmo que isso não seja explicitamente dito. Essencialmente, a prevenção de conflitos é o que já ocorre, principalmente na fronteira de Pacaraima-RR, onde há tem frequentes protestos.

E de fato, muitos conflitos ocorrem em território venezuelano. E eles poderiam alastrar-se para o Brasil, já que roraimenses constantemente se opõem aos venezuelanos na disputa pelos serviços públicos, como podem ser vistos em casos de violência urbana e de xenofobia. Enquanto os venezuelanos, por sua vez, encontram grave ameaça a direitos humanos em seu país, forçando-os a migrar para as nações vizinhas, num ambiente que é propício a novas crises internacionais dependendo de como isso for conduzido (COSTA, 2019). A presença da ONU em Roraima apenas ratifica esse entendimento, dando à operação seu devido caráter internacional. Gritante, portanto, é a possibilidade de estudo da Acolhida como uma Operação de Paz, ainda que para efeitos meramente científicos deste estudo, onde

o foco serão as suas abordagens logísticas.

Como ainda não há vasto material produzido sobre a logística da Acolhida **com foco na tropa**, é este o motivo que torna **exploratória** a presente pesquisa. Já se construiu significativo conhecimento sobre a logística do acolhimento dos imigrantes, mas ainda não há tanto conteúdo direcionado à gestão para o público interno. Por isso, o conhecimento empírico se tornou a maior fonte de preparo para os novos contingentes, e esta pesquisa procura convertê-lo em produção científica.

Para isso, o estudo aproveita conceitos contidos na Teoria da Agência, de Jensen e Meckling, visto que na organização da Op. Acolhida percebe-se um certo nível de assimetria de informações entre os militares do alto e do baixo escalão, que é natural em quaisquer ambientes corporativos, mas que pode causar desarmonias ou emergir na forma dos problemas já identificados (ARECO, 2017).

3 METODOLOGIA

Pretende-se realizar uma pesquisa de finalidade **aplicada**, com objetivo **descritivo e exploratório**. Buscará se fazer uma abordagem **quali-quantitativa**, com método **hipotético-dedutivo**, e usando os procedimentos: **bibliográfico, documental, estudo de caso, e levantamento**.

3.1 OBJETIVO FORMAL DO ESTUDO

Foi objeto formal de estudo o conjunto das oportunidades de melhoria logística afetadas com a possível concessão de autonomia administrativa para a Op. Acolhida. A pesquisa limita-se à cidade de Boa Vista, no prazo de julho a novembro de 2019.

Será variável quantitativa independente: **O custo orçamentário real** da operação sem autonomia administrativa, apurado conforme a pesquisa documental.

Serão variáveis quantitativas dependentes: **O custo orçamentário fictício** da operação com autonomia administrativa; e a **diferença entre o custo real e o fictício**, traduzidos em economia ou como custo de oportunidade para a União.

Serão variáveis qualitativas independentes: **As oportunidades de melhoria dos atuais métodos logísticos**.

Será variável qualitativa dependente: **O grau de satisfação do público interno com a logística** oferecida para o pessoal da operação.

3.2 AMOSTRA

A população que se desejou estudar é a dos militares que compuseram e/ou que trabalharam em conjunto com o 6º Contingente da Operação Acolhida em Boa Vista-RR. Devido ao fato de que a população constitui um universo de cerca de 600 pessoas e da abordagem da entrevista ser eminentemente qualitativa, a amostra não será expressivamente numerosa se comparada ao universo total do estudo, pois todos já retornaram às suas diversas cidades de origem e isso é uma limitação da pesquisa. No entanto, pela variedade de atribuições dos militares da operação compreendidas na amostra, espera-se, com essa **amostragem probabilística estratificada** por grupos de funções, ter uma descrição consistente da estrutura da operação como um todo, tal como ela se deu em Boa Vista durante o período estudado.

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA

3.3.1 Procedimentos para revisão da literatura

Foram feitas pesquisas bibliográficas e documentais em:

- a) Sites com conteúdo pertinente ao assunto da pesquisa;
- b) Manuais sobre Op. de paz e Op. interagências, para identificar, na doutrina existente, quais soluções ainda podem ser implantadas;
- c) Legislações sobre imigração, decretos da operação, movimentações, direitos remuneratórios, e implicantes legais da criação de novas UG do EB;

3.3.2 Procedimentos Metodológicos

Foram convidados ao preenchimento de questionário com perguntas abertas e perguntas em Escala de Likert:

- a) Militares da FAB envolvidos no transporte do contingente, para auferir estimativamente os custos diretos e indiretos dos voos;
- b) Militares da Secretaria de Economia e Finanças (SEF), para compreender quais os trâmites e custos seriam necessários à concessão de Autonomia Administrativa de uma nova Unidade Gestora (UG);
- c) Militares da Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentações (DCEM), para compreender como se faz as seleções de pessoal de contingentes de

- Operações de Paz, e quais seriam os impeditivos à criação de um novo plano exclusivo para a Operação Acolhida (similar ao já feito com o PLAMOGEX – Plano de Movimentações a cargo do Gabinete do Comandante EB);
- d) Militares que participaram da seleção do contingente, para apurar o grau de interesse e voluntariado pela missão;
 - e) Militares diversos que compuseram a Acolhida, para elencar sugestões de melhorias, grau de satisfação com alojamento e alimentação, necessidades de serviços, e aceitabilidade das ideias propostas nesta dissertação (ex.: pagamento de direitos remuneratórios, tempo prolongado na operação, transporte por meios próprios, redução na rotatividade de funções, etc);
 - f) Militares de equipes de licitação da Operação Acolhida, para relacionar os fatores que prejudicam a eficácia dos seus trabalhos;
 - g) Militares da 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf SI), para descreverem as dificuldades administrativas, bem como a implementação dos controles internos e seus reflexos para a celeridade dos processos, causados pela condução da Operação de forma dependente da autonomia administrativa desta UG;
 - h) Militares dos setores de provisionamento da Operação Acolhida, para descreverem as condições de trabalho e disponibilidade de gêneros;
 - i) Militares dos abrigos da Operação Acolhida, para relatarem sobre sua percepção da valorização do recurso humano, bem como sua voluntariedade na eventual permanência em caso de pagamento dos incentivos financeiros adequados, e ainda sobre suas experiências no voo da FAB ao local da operação;

3.3.3 Instrumentos

Foram utilizadas consultas documentais e bibliográficas para a apanha de dados históricos e sociais sobre o contexto local, além de dados descritivos, financeiros e orçamentários sobre o funcionamento da Acolhida.

Também foram utilizados formulários on-line, com perguntas fechadas e abertas, para obter respostas quantitativas e qualitativas. Nelas, será procurado um *feedback* da logística da Acolhida com o público interno.

Com os dados apurados, o autor almejou montar um **estudo de caso** em que pretendeu comparar, com critérios objetivos, o funcionamento logístico real da

operação Acolhida **sem** autonomia administrativa e o funcionamento logístico fictício da operação Acolhida **com** autonomia administrativa, assim convalidando ou rejeitando a hipótese deste estudo.

3.3.4 Análise dos Dados

Na análise quantitativa, que estará mais dedicada aos aspectos orçamentários, serão comparados com gráficos os dados extraídos das ferramentas de pesquisa documental e bibliográfica. Assim, serão confrontados os dois modelos para se identificar qual seria o melhor sob o ponto de vista da economicidade. Nesses modelos, estarão dimensionados os custos reais e fictícios da Operação Acolhida, respectivamente sem e com autonomia administrativa

Na análise qualitativa, serão discutidas experiências colhidas nas entrevistas. Essas informações serão sintetizadas em enunciados que satisfaçam às perguntas norteadoras do estudo. Assim, espera-se construir um roteiro único de questões e explicações que indique convincente e resumidamente se o atual modo de gestão, **sem** autonomia administrativa, é a melhor forma de realizar a Operação Acolhida.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na análise quantitativa, que estará mais dedicada aos aspectos orçamentários, serão comparados com gráficos os dados extraídos das ferramentas de pesquisa documental e bibliográfica. Assim, serão confrontados os dois modelos para se identificar qual seria o melhor sob o ponto de vista da economicidade. Nesses modelos, estarão dimensionados os custos reais e fictícios da Operação Acolhida, respectivamente sem e com autonomia administrativa

Na análise qualitativa, serão discutidas experiências colhidas nas entrevistas. Essas informações serão sintetizadas em enunciados que satisfaçam às perguntas norteadoras do estudo. Assim, espera-se construir um roteiro único de questões e explicações que indique convincente e resumidamente se o atual modo de gestão, **sem** autonomia administrativa, é a melhor forma de realizar a Operação Acolhida.

Antes, contudo, da interpretação dos resultados obtidos, teceremos a seguir algumas observações acerca da amplitude do tema deste TCC.

4.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

4.1.1 Público considerado

Evidentemente, a logística de uma operação militar, em seu sentido amplo, demanda um profundo planejamento que não só inclua, como também priorize, o cumprimento da missão principal. Com efeito, trazido esse raciocínio ao presente estudo, é de se esperar que seja, também, analisada a logística dos insumos que se fizeram necessários para a assistência aos refugiados venezuelanos.

Apesar disso, tendo em vista que o enfoque deste trabalho acadêmico será o **público interno** do Exército na Operação, pede-se ao leitor que compreenda o intuito deste TCC como uma busca de medidas que visem, aumentando a motivação deste público interno, melhor ampliar o seu poder de combate, aplicando as mudanças sugeridas em outras futuras situações semelhantes à da Operação Acolhida.

Também devido à enorme rotatividade desse público, que é substituído a cada período de três a cinco meses com militares de todos os comandos militares de área, tomar-se-á como base somente o do contingente do Comando Militar do Sul, obviamente pelo fato do autor do estudo tê-lo composto em sua vivência na operação; ao passo que, de junho a novembro de 2021, novamente o Comando Militar do Sul compõe aquela operação em seu 11º Contingente, permitindo assim, que alguns assuntos sejam revisitados sob uma perspectiva mais recente.

4.1.2 Funções logísticas consideradas

Outrossim, esta abordagem não se fará compreendendo todas as funções logísticas, mas em específico somente algumas que se observam serem mais sensíveis à hipótese central apresentada, seguindo a classificação das funções logísticas contida no Manual de Campanha EB70-MC-10.238 (Logística Militar Terrestre). Se o estudo fosse compreensivo o suficiente para se abordar toda a concepção plena da logística, necessário seria que falássemos das funções de Suprimento, Transporte, Engenharia, Salvamento, Recursos Humanos e Saúde. Seria uma pesquisa deveras extensa, porém muito pouco profunda, caracterizando-se, portanto, numa limitação deste estudo.

3.1.1 Função Logística é definida como a reunião, sob uma única designação, de um conjunto de atividades logísticas afins, correlatas ou de mesma natureza. Divide-se em: suprimento, manutenção, transporte, engenharia, recursos humanos, saúde e salvamento. (EME, 2018)

Ao verificarmos as consequências diretas e indiretas da concessão de autonomia administrativa à Operação Acolhida, buscaremos com maior ênfase observar os seus reflexos nas atividades das funções logísticas Suprimento, Transporte e Recursos Humanos. Reflexos estes que serão mais notáveis nos processos de trocas dos contingentes, conforme se observará a seguir. Às funções logísticas de Engenharia, Salvamento e Saúde, pouca ou nenhuma abordagem será feita, dadas as menores implicações, o pouco contato do autor do estudo com estas funções e a pouca propriedade técnica para sugerir e avaliar mudanças a respeito.

4.1.3 Período de tempo considerado

Também por conta do público e da realidade observados, será tido como referência temporal deste TCC o período entre julho a novembro de 2019, que foi o período no qual ocorreu a participação do Contingente Encouraçado, do CMS, na Operação.

Pela sua natureza, a Operação Acolhida é extremamente dinâmica, experimentando sensíveis mudanças em suas ações e rotinas ao sabor dos fatos correntes naquela região. Pode-se comentar, por exemplo, que após o sexto contingente retornar da missão, foi enfrentada a pandemia do COVID-19 e, com ela, houve desafios que não serão citados neste trabalho (como por exemplo: instalação de hospital de campanha, medidas de prevenção e gestão de pessoal perante as contaminações do próprio pessoal envolvido, etc), não por não terem importância, mas por pertencerem a um momento externo ao que se tem como base de estudo deste TCC.

Evidentemente estes fatos e mudanças recentes da própria dinâmica da Operação Acolhida podem, talvez, desvanecer algumas conclusões, entretanto espera-se que elas não sejam tidas como desatualizadas, mas sim como confirmadas ou retificadas de acordo com a realidade presente e a percepção de quem puder vivenciar a Acolhida nos dias atuais, validando ou não as conclusões obtidas.

Em tempo, é oportuno mencionar que a hipótese central do estudo (que é a concessão de autonomia administrativa para a Operação) não só era uma medida necessária na opinião do autor deste TCC, como de fato ela veio a ocorrer antes da conclusão desta pesquisa. Ou seja: este TCC, que antes se debruçaria em sugerir uma mudança futura no método de trabalho da Força, passa agora, antes mesmo de

sua conclusão, a dedicar-se numa tentativa de ratificar a decisão tomada como tendo sido a melhor para a continuidade da Operação.

Manaus (AM) – No dia 13 de agosto, o Ministério da Defesa ativou a Unidade Gestora Executora (UGE) da Operação Acolhida em Manaus, chefiada pelo Coronel de Cavalaria Marcello Henrique Souza Ferraz. Com isso, as ações administrativas e orçamentárias da Força Tarefa Logística Humanitária deixam de depender das seis Unidades Gestoras (Base de Apoio Logístico do Exército, Comando Militar da Amazônia, 12ª Região Militar, 1ª Brigada de Infantaria de Selva, 7º Batalhão de Infantaria de Selva, 6º Batalhão de Engenharia e Construção e 1º Batalhão de Comunicações de Selva) e passa a ter autonomia na definição e destinação dos recursos. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2021)

4.2 PÚBLICOS PESQUISADOS

Perguntou-se ao público participante da pesquisa deste TCC, através de formulário, a qual função os voluntários pertenciam ou pertenceram. Esta primeira questão visava permitir uma ramificação dos diferentes grupos aos quais o autor do TCC pretendia se dirigir, obtendo dados específicos conforme perguntas diferentes feitas a cada população.

As opções da primeira pergunta eram:

Opção 1 - Sou militar do Comando do CMS e organizei/ planejei/ elaborei/ conduzi o processo de seleção e preparo de efetivo do contingente para a Operação Acolhida

Opção 2 - Sou militar da FAB e participei/tenho conhecimento sobre o transporte de militares para Roraima

Opção 3 - Sou militar do EB e estive envolvido no planejamento do transporte de militares para Roraima

Opção 4 - Sou militar das Forças Armadas e participei como membro integrante da Operação Acolhida (EXCETO na Célula D-10)

Opção 5 - Sou militar do EB e trabalho na SEF, na DCEM, ou no DGP

Opção 6 - Sou militar atuante em função administrativa da 1ª Brigada de Infantaria de Selva

Opção 7 - Sou militar do EB e participei da Operação Acolhida como membro da Célula D-10 (Orçamento) e Base Administrativa da Operação Acolhida e Base Adm da Op. Acolhida.

As perguntas dos grupos que respondessem as opções 2 e 3 eram as mesmas, tal como também os grupos que respondessem as opções 6 e 7, perfazendo-se, assim, 5 formulários distintos.

Houve ainda um outro formulário complementar direcionado somente aos públicos dos grupos 4, 6 e 7.

GRÁFICO 1 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS GRUPOS PARTICIPANTES DA PESQUISA – RESPOSTAS À QUESTÃO INICIAL - Selecione, a seguir, em qual das opções o(a) Sr(a) se encaixa: Opção 1 - Sou militar do Comando do CMS e organizei/planejei/elaborei/conduzi o processo de seleção e preparo de efetivo do contingente para a Operação Acolhida; Opção 2 - Sou militar da FAB e participei/tenho conhecimento sobre o transporte de militares para Roraima; Opção 3 - Sou militar do EB e estive envolvido no planejamento do transporte de militares para Roraima; Opção 4 - Sou militar das Forças Armadas e participei como membro integrante da Operação Acolhida (EXCETO na Célula D-10); Opção 5 - Sou militar do EB e trabalho na SEF, na DCEM, ou no DGP; Opção 6 - Sou militar atuante em função administrativa da 1ª Brigada de Infantaria de Selva; Opção 7 - Sou militar do EB e participei da Operação Acolhida como membro da Célula D-10 (Orçamento) e Base Administrativa da Operação Acolhida e Base Adm da Op. Acolhida”

Fonte: Respostas ao formulário inicial

4.3 FORMULÁRIO 1 – QUESTÕES PARA MILITARES DO CMS E/OU PARA MILITARES ENVOLVIDOS NA SELEÇÃO E PREPARO DO CONTINGENTE

4.3.1 Da importância deste público para o objeto do estudo

Por terem estado diretamente envolvidos na condução da montagem dos contingentes, conhecendo a disponibilidade do pessoal dentro do Comando Militar de Área, as imposições estabelecidas pelo escalão superior, pelo tempo e pelos meios disponíveis, assim como também, por terem realizado os contatos com as OM para levantamento de voluntários, o autor deste estudo entende que a participação deste público com questões a ele específicas contribui para que se compreenda se o atual modelo de processo seletivo do pessoal oferece ou não oportunidades de melhoria, face a uma eventual transformação que ocorreria perante o ingresso da Operação Acolhida como OM normal num plano comum de movimentação.

4.3.2 Da margem de erro

Não se tem um número concreto do total de militares dentro do Estado Maior

do Comando Militar do Sul que participou ativamente desse planejamento. Contudo, partindo-se da ideia de que a composição de um Estado Maior gire em torno de 20 militares (contando os oficiais superiores, seus auxiliares e o alto comando), pode-se inferir que os dados apresentados, preenchidos por 8 voluntários anônimos, tenham 95% de confiança, com uma margem de erro de 28%.

4.3.3 Questões apresentadas

As respostas às questões abertas encontram-se no apêndice "I" deste trabalho.

GRÁFICO 2 – FORMULÁRIO 1 – RESPOSTAS À QUESTÃO 1 - Numa escala de 1 a 5, em que 1 seria "discordo totalmente", 2 seria "discordo parcialmente", 3 seria "não concordo nem discordo", 4 seria "concordo parcialmente" e 5 seria "concordo totalmente", diga sua opinião sobre a seguinte afirmação: "Se a Operação Acolhida, fosse caracterizada como um Unidade Gestora com autonomia administrativa equivalente a uma Organização Militar (OM), ela poderia ter seu próprio plano de movimentação."

Fonte: Respostas ao formulário 1

GRÁFICO 3 – FORMULÁRIO 1 – RESPOSTAS À QUESTÃO 3 - Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação? "Seria mais adequado a DCEM selecionar o efetivo em todo território nacional, e não mais restringir a composição de contingentes a um único comando militar de área".

Fonte: Respostas ao formulário 1

GRÁFICO 4 – FORMULÁRIO 1 – RESPOSTAS À QUESTÃO 5 - Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação? "Percebe-se razoável desfalque de pessoal nas OM dos comandos militares de área responsáveis pelos contingentes da operação. Caso a Operação Acolhida tivesse seu quadro de pessoal preenchido com militares de todo o país, as diversas OM do país se veriam menos desfalçadas."

Fonte: Respostas ao formulário 1

GRÁFICO 5 – FORMULÁRIO 1 – RESPOSTAS À QUESTÃO 7 - Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação? "Em uma movimentação normal, com maior tempo de permanência do militar na guarnição de Roraima, e concessão de respectivo período de trânsito, não se demandaria uma preparação tão intensa e rápida aos novos militares, tampouco seriam necessárias duas a quatro semanas exclusivas de palestras preparatórias a cada período de poucos meses."

Fonte: Respostas ao formulário 1

GRÁFICO 6 – FORMULÁRIO 1 – RESPOSTAS À QUESTÃO 9 - Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação? "Se os militares da Operação Acolhida fossem movimentados para Roraima e recebessem os adicionais de ajuda de custo e de transporte de bagagem, não teriam direito ao voo da FAB para transportá-los até lá."

Fonte: Respostas ao formulário 1

GRÁFICO 7 – FORMULÁRIO 1 – RESPOSTAS À QUESTÃO 10 - Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação? "Se os militares da Operação Acolhida fossem movimentados para Roraima e recebessem os adicionais de ajuda de custo e de transporte de bagagem, ficando na guarnição por até SEIS MESES, não teriam direito a alojamento nas OM."

Fonte: Respostas ao formulário 1

GRÁFICO 8 – FORMULÁRIO 1 – RESPOSTAS À QUESTÃO 11 - Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação? "Se os militares da Operação Acolhida fossem movimentados para Roraima e recebessem os adicionais de ajuda de custo e de transporte de bagagem, ficando na guarnição por até UM ANO, não teriam direito a alojamento nas OM."

Fonte: Respostas ao formulário 1

GRÁFICO 9 – FORMULÁRIO 1 – RESPOSTAS À QUESTÃO 12 - Nota-se que o Recurso Humano da operação seria sensivelmente favorecido ou prejudicado, conforme o estudo indicará. O que o senhor pensa a respeito: seria melhor a operação funcionar com transferência dos militares de todo o Brasil, com eles permanecendo mais tempo em Roraima?

Fonte: Respostas ao formulário 1

GRÁFICO 10 – FORMULÁRIO 1 – RESPOSTAS À QUESTÃO 13 - Caso tenha selecionado as opções Concordo totalmente/Concordo parcialmente para a pergunta 12, qual tempo mínimo de permanência o Sr considera adequado?

Fonte: Respostas ao formulário 1

GRÁFICO 11 – FORMULÁRIO 1 – RESPOSTAS À QUESTÃO 15 - O Sr já participou como membro da Operação Acolhida em algum contingente?

Fonte: Respostas ao formulário 1

4.3.4 Conclusão parcial

Nos dados e declarações colhidos deste público, o autor do estudo constatou grande discordância a se aplicar um modelo de operação com autonomia administrativa e maior tempo de permanência, ainda que com o pagamento de ajudas de custo (Gráfico 2). Notavelmente, os pontos de vista tendem a compreender a operação como uma condição transitória, a despeito de sua já prolongada duração.

Contudo, merecem destaque as observações sobre o efeito psicológico da permanência prolongada em algumas funções mais exigentes, sendo esta uma ideia bastante coerente (Quadro 4).

Na experiência do autor deste estudo em compôr o sexto contingente da Acolhida, houve grande contato com diversos militares do Quadro Auxiliar de Oficiais que, por sua experiência de tropa, foram designados para as funções de adjuntos nos abrigos. Entendeu-se que, com sua maturidade, o militar do Quadro Auxiliar saberia melhor lidar com questões conflituosas da lida diária dos venezuelas, e por isso estas atribuições (de adjunto do abrigo, uma figura análoga à de subcomandante) foram exclusivamente ocupadas por oficiais QAO. De fato, ocorre grande desgaste físico e psicológico a quem exerce esta função, tanto pelo grande tempo diário de permanência nos locais, como também pelos tipos de problemas enfrentados no contato com refugiados abrigados (displicências, desrespeitos, afrontas, desinteligências, falta de zelo pelos bens e estruturas de uso comum, desobediências às normas dos abrigos, etc, que, mesmo sendo casos pontuais, ainda assim eram abundantes).

É coerente o entendimento de que, prolongando-se o tempo de atuação em um período acima de um semestre, esta situação poderia provocar danos à saúde física e mental de tais militares (principalmente por conta de suas idades); contudo, o autor do estudo ainda acredita que, neste tocante, se poderia realizar um rodízio funcional interno na operação caso esta fosse feita com contingentes de maior duração; ou ainda, o critério de definição dos adjuntos de abrigo fosse outro que não o da experiência de tropa, já que esta decisão parece ter fulcros subjetivos.

Um adendo: exemplificou-se acima somente a função dos adjuntos de abrigo. Claramente, outras tantas funções da operação exigem grande empenho físico e mental do pessoal envolvido, como por exemplo a guarnição que atua na região da rodoviária de Boa Vista; os militares que confeccionam e distribuem refeições, os militares da Polícia do Exército que efetuavam constantes rondas, etc.

Outro ponto observado que seria um argumento contrário ao da implementação de uma Unidade Gestora incluída num plano de movimentação comum foi o de “manutenção da integridade tática” (Quadro 2). Segundo esse pensamento, o atual critério de seleção da composição de efetivos, elaborado conforme prévias afinidades funcionais, mostra-se como o melhor método pois ele exploraria uma plenitude das capacidades funcionais do contingente. Com efeito, é correto acreditar que uma composição de militares que leve em conta suas experiências, levará de fato à formação de equipes com maior rendimento. Contudo, há um contraponto: nem todas as OM respeitam essa intenção, sendo que, em alguns casos notam-se outros intuitos (Quadro 6). Enquanto alguns militares são escolhidos para o contingente por sua elevada capacidade, outros também conseguem sê-lo pelo motivo exatamente oposto: o de fazerem menor falta em suas OM originais.

No Quadro 5, encontrou-se uma opinião que aparentemente define bem o entendimento dos componentes de Estado Maior contrários ao estabelecimento de um contingente prolongado: o de “pensar somente na instituição e não pensar no recurso humano”. É um ponto de vista bem intencionado, entretanto, o autor do estudo acredita que quem o tem, possivelmente deve-se à incompreensão quanto a outros modos de valorizar este recurso humano – como bem descreveu outro participante no Quadro 6: “tornar a missão mais atrativa, sem torná-la excessivamente cara! Uma solução seria pagamento de ajuda de custo”.

4.4 FORMULÁRIO 2 – QUESTÕES PARA MILITARES DA FAB E/OU PARA MILITARES ENVOLVIDOS NO PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE DOS CONTINGENTES

4.4.1 Da importância deste público para o objeto do estudo

A Força Aérea Brasileira cooperou com os rodízios de pessoal da Operação Acolhida tendo sido a responsável pelos voos que levaram e trouxeram militares a Roraima.

A sua participação se deu não só nesta atividade, como também na interiorização dos imigrantes venezuelanos que se acumulavam em Boa Vista, sendo assim um importante gargalo operacional. Ao mesmo tempo em que importava ser feita a substituição de militares, também importava ser feito o maior número possível de voos para trazê-los para o interior do país, além das demais missões rotineiras da FAB.

O autor deste estudo compreendeu ser importante a consulta com militares da FAB neste TCC por serem conhecedores das limitações daquela Força, bem como das suas demandas e de como as missões foram organizadas.

4.4.2 Da margem de erro

Considerando que o efetivo da FAB seja de aproximadamente 81.000 militares da ativa, e que foram ouvidos 14 militares, as respostas a seguir representam uma margem de erro de 26% para um grau de confiança de 95%.

4.4.3 Questões apresentadas

As respostas às questões abertas encontram-se no apêndice "I" deste trabalho.

GRÁFICO 12 – FORMULÁRIO 2 – RESPOSTAS À QUESTÃO 1 - Numa escala de 1 a 5, em que 1 seria "discordo totalmente", 2 seria "discordo parcialmente", 3 seria "não concordo nem discordo", 4 seria "concordo parcialmente" e 5 seria "concordo totalmente", diga sua opinião sobre a seguinte afirmação: "Se o EB criasse uma UG/OM da Operação Acolhida, cuja movimentação pagasse a importância financeira relativa à ajuda de custo, seria necessário prover voos para transporte dos efetivos nas trocas de contingentes."

Fonte: Respostas ao formulário 2

GRÁFICO 13 – FORMULÁRIO 2 – RESPOSTAS À QUESTÃO 2 - Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação? "A FAB, não tendo mais o encargo de realizar voos de para realização dos rodízios de pessoal a operação, poderia realizar mais voos para interiorizar migrantes a outros estados do país."

Fonte: Respostas ao formulário 2

GRÁFICO 14 – FORMULÁRIO 2 – RESPOSTAS À QUESTÃO 4 - Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação? "Se a interiorização é o atual objetivo maior da operação Acolhida, esta meta seria favorecida com a exclusividade da FAB em voos de interiorização, ao não ser mais empregada em levas de militares nas trocas de contingente."

Fonte: Respostas ao formulário 2

GRÁFICO 15 – FORMULÁRIO 2 – RESPOSTAS À QUESTÃO 6 - Nota-se que o Transporte, que é uma função logística, seria nitidamente afetado, conforme o estudo indicará. O que o senhor pensa a respeito da seguinte frase: "Seria melhor os militares se deslocarem para lá comprando suas próprias passagens com o recebimento de uma ajuda de custo, em vez de serem levados por aviões da FAB e/ou passagens adquiridas pela União sem ajuda de custo."

Fonte: Respostas ao formulário 2

4.4.4 Conclusão parcial

Apesar da grande expectativa por parte do autor do estudo, pouco se pôde extrair deste segundo público. Em diversas perguntas, não foi possível observar uma tendência claramente definida sobre o pensamento daquela força a respeito dos

potenciais reflexos de uma alteração da Operação Acolhida em sua autonomia administrativa (Gráficos 12, 13, 14 e 15).

Contudo, nas respostas qualitativas, se observou duas características bastante presentes: por um lado, alguns militares demonstraram uma certa indiferença à situação dos refugiados; enquanto, por outro lado, revelou-se que na percepção interna da FAB não há uma “concorrência” pela disponibilidade de aeronaves como o autor deste estudo presume (Quadros 7 e 8). Nesta situação previamente considerada, a escassez de aeronaves dificultaria o atendimento simultâneo às demandas de interiorização e troca de contingentes.

Apesar desta divergência de impressões com um dos participantes, o autor do estudo permanece com o entendimento de que a elevada demanda de interiorizações afeta a disponibilidade de aeronaves para a troca de contingentes. Não por acaso, o maior desafio observado pelo autor do estudo quanto exerceu funções ligadas a licitações naquele contingente, era o justamente o de se contratar companhias aéreas dispostas e atenderem esta demanda.

Outro dado que pôde se extrair das respostas qualitativas, são os modelos de aeronaves empregados no transporte dos militares. Baseado neste dado, será estipulado o custo aproximado do transporte de 600 militares de Porto Alegre a Boa Vista (Hércules C-130). Uma observação: é sabido que a FAB utiliza modelos diversos, como os também mencionados KC-390 e C-105; o próprio autor do estudo, por exemplo, foi transportado em um C-99 para ir e em um C-130 para voltar. Mas para fins de estimativa, será considerado como se toda a tropa tivesse sido transportada em Hércules C-130.

Como também mencionado na mesma pergunta (Quadro 9), é visto que a capacidade desta aeronave é de 80 passageiros. E é possível ratificar que 8 aeronaves bastariam mesmo para o transporte de um contingente completo (pois $8 \times 80 = 640$).

Na prática, não havendo a disponibilidade simultânea dessas 8 aeronaves, uma quantidade menor de aeronaves refaz o trajeto em várias levadas.

Foi pesquisado o Custo Logístico da Hora de Voo (CLHV), entretanto, a versão atualizada desta informação possui classificação reservada, não estando disponível em arquivos públicos da FAB. Apesar disso, estima-se que, conforme dados de 2007, “uma hora de voo de um C-130 custa cerca de 3.500 euros aos cofres do Estado”

(PÚBLICO, 2007).

Naquela data, a cotação do Euro representava R\$ 2,63. Portanto, € 3.500 seriam equivalentes a R\$ 9.205,00.

Aplicando a este valor o acumulado da inflação no período de setembro de 2007 a julho de 2021 expresso pelo IPCA, teríamos um aumento de 116,68%, de acordo com a Calculadora do Cidadão do Banco Central.

FIGURA 1 – Correção do IPCA sobre o CLHV do Hércules C-130 no período de Setembro de 2007 a Julho de 2021

Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)	
Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)	
Dados informados	
Data inicial	09/2007
Data final	07/2021
Valor nominal	R\$ 9.205,00 (REAL)
Dados calculados	
Índice de correção no período	2,16688710
Valor percentual correspondente	116,688710 %
Valor corrigido na data final	R\$ 19.946,20 (REAL)

Fonte: Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil

Assim sendo, em cálculos simples arredondados, teríamos uma noção de que o CLHV do Hércules C-130 está em torno de R\$ 20.000,00/hora (sendo que, como já dito, esta é uma estimativa que pode estar equivocada, já que as fontes oficiais atuais são restritas)

Levando em conta que o trecho de Porto Alegre a Boa Vista dure 8 horas de voo, então um voo de uma aeronave executando apenas uma leva de militares significaria um custo aproximado de R\$ 160.000,00 (8 horas x R\$ 20.000,00/hora).

Em oito levas necessárias para o transporte de todo o contingente, esse valor salta para R\$ 1.280.000,00 (R\$ 160.000,00/voo x 8 voos).

Considerando também o retorno, então dobra-se a estimativa para R\$ 2.560.000,00 por contingente (R\$ 1.280.000,00 de ida + R\$ 1.280.000,00 de volta).

Se, no mesmo ano, ocorrerem 3 contingentes com duração de quatro meses, o valor total poderia até mesmo triplicar-se na pior das hipóteses (atingindo R\$ 7.680.000,00), contudo, sabemos que o trecho do Rio Grande do Sul a Roraima é o mais distante dentro do território nacional, portanto este seria um montante

superestipulado – porém ainda razoável, levando-se em conta que outros custos logísticos de transporte não foram computados nesta estimativa, como por exemplo o de viagens rodoviárias de ônibus fretados entre as demais cidades interioranas que também arrecadaram militares participantes da operação dentro do comando militar de área responsável pelo contingente.

Confrontando este valor (R\$ 7.680.000,00) com a quantidade de militares que permaneceriam em Roraima por 1 ano completo caso a Operação fosse composta por efetivos de duração anual com o pagamento de ajuda de custo, teríamos que, para haver maior economicidade à União, cada militar teria que receber em média até R\$ 12.800 de ajudas de custo (R\$ 7.680.000,00 dividido por 600), sendo R\$ 6.400 para ida e R\$ 6.400 para a volta.

Este valor obviamente seria irrisório se comparado ao de uma movimentação comum, até mesmo para um praça da patente mais simples.

Com efeito, se constata que o modelo de transporte empregado na operação parece ser, de fato, o mais viável economicamente, ainda que comparado à hipótese de pagamento de ajuda de custo mesmo que sob permanência prolongada.

Contudo, o autor do estudo obteve também uma tabela contendo um valor mais recente do CLHV.

FIGURA 2 – Extrato da tabela de Custo Logístico da Hora de Voo de algumas das aeronaves da FAB

PROJETO	A	B	A + B
	CUSTO HORA (US\$)		1º SEM 2017 (US\$)
	MNT/SUP	COMB/LUB	
AH-2	1.783,91	1.229,29	3.013,20
A-1	10.970,34	1.849,21	12.819,55
A-29	1.061,88	331,90	1.393,78
C-105	2.352,35	873,88	3.226,23
C-130	5.914,54	2.854,79	8.769,33
C-767	6.422,00	5.580,89	12.002,89
C-95	535,36	353,03	888,39
C-97	777,38	596,63	1.374,01
C-98	369,16	201,42	570,58
C-99	2.178,44	1.492,00	3.670,44

Fonte: ICA 400-2 – Custo Logístico da Hora de Voo.

Desta vez refazendo os cálculos com uma fonte mais fidedigna, temos que a hora de voo do Hércules C-130 no 1º Semestre de 2017 custava US\$ 8.769,33.

Aplicando o câmbio de 30 de junho de 2017, de 1 US\$ para R\$ 3,30, temos então o valor de R\$ 28.938,79.

Novamente aplicando a correção inflacionária, atualizaremos este valor.

FIGURA 3 – Correção do IPCA sobre o CLHV do Hércules C-130 no período de Setembro de 2007 a Julho de 2021

Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)	
Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)	
Dados informados	
Data inicial	06/2017
Data final	07/2021
Valor nominal	R\$ 28.938,79 (REAL)
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,20273680
Valor percentual correspondente	20,273680 %
Valor corrigido na data final	R\$ 34.805,75 (REAL)

Fonte: Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil

Ou seja, apurando o cálculo de forma a se considerar um valor mais exato, teríamos a noção de que o voo do Hércules C-130 estaria custando cerca de R\$ 35.000,00/hora, o que representa um valor 50% maior ao calculado anteriormente.

Ainda assim, se aplicarmos esta razão aos demais cálculos subsequentes, concluiríamos que o valor médio das ajudas de custo deveria ser de R\$ 19.200 de ajudas de custo (R\$ 12.800 acrescido 50%), sendo R\$ 9.600 para ida e R\$ 9.600 para a volta.

Ou seja, aparentemente, considerando apenas o custo do transporte aéreo da FAB, ainda permaneceria mais vantajoso economicamente à União a forma como já se fez.

4.5 FORMULÁRIO 3 – QUESTÕES PARA MILITARES DAS DIVERSAS CÉLULAS E ABRIGOS DA OPERAÇÃO (EXCETO ADM)

4.5.1 Da importância deste público para o objeto do estudo

Evidentemente, o público de maior importância desta pesquisa é o que compôs o efetivo do contingente e que, com sua expertise sobre o tempo trabalhado em Roraima, pôde contribuir sobremaneira com sua percepção sobre as condições de

trabalho disponíveis na operação.

Reiterando que o foco desta pesquisa é compreender a logística para o público interno, é neste público que obteremos dados mais sensíveis sobre onde a Operação poderia ser melhor conduzida para potencializar a capacidade de trabalho de seus próprios colaboradores.

4.5.2 Da margem de erro

Considerando que o efetivo do contingente tenha sido de aproximadamente 580 militares, e que foram ouvidos 45 militares, as respostas a seguir representam uma margem de erro de 14% para um grau de confiança de 95%.

4.5.3 Questões apresentadas

As respostas às questões abertas encontram-se no apêndice "I" deste trabalho.

GRÁFICO 16 – FORMULÁRIO 3 – RESPOSTAS À QUESTÃO 1 Numa escala de 1 a 5, em que 1 seria "discordo totalmente", 2 seria "discordo parcialmente", 3 seria "não concordo nem discordo", 4 seria "concordo parcialmente" e 5 seria "concordo totalmente", diga sua opinião sobre a seguinte afirmação: "Se a Operação Acolhida fosse uma Organização Militar autônoma, para a qual o Sr fosse movimentado recebendo uma ajuda de custo, mesmo assim haveria a necessidade de rodízio de novos contingentes a cada período de 3 a 5 meses."

Fonte: Respostas ao formulário 3

GRÁFICO 17 – FORMULÁRIO 3 – RESPOSTAS À QUESTÃO 3 - O Sr foi voluntário para a operação?

Fonte: Respostas ao formulário 3

GRÁFICO 18 – FORMULÁRIO 3 – RESPOSTAS À QUESTÃO 4 - O Sr estava ciente de que não receberia ajudas de custo?

Fonte: Respostas ao formulário 3

GRÁFICO 19 – FORMULÁRIO 3 – RESPOSTAS À QUESTÃO 5 - Se o período de permanência na operação fosse estendido para 6 meses SEM ajuda de custo, o Sr seria voluntário?

Fonte: Respostas ao formulário 3

GRÁFICO 20 – FORMULÁRIO 3 – RESPOSTAS À QUESTÃO 6 - Se o período de permanência na operação fosse estendido para 1 ano SEM ajuda de custo, o Sr seria voluntário?

Fonte: Respostas ao formulário 3

GRÁFICO 21 – FORMULÁRIO 3 – RESPOSTAS À QUESTÃO 7 - Se o período de permanência na operação fosse estendido para 2 anos SEM ajuda de custo, o sr seria voluntário?

7 - Se o período de permanência na operação fosse estendido para 2 anos SEM ajuda de custo, o sr seria voluntário?

45 respostas

Fonte: Respostas ao formulário 3

GRÁFICO 22 – FORMULÁRIO 3 – RESPOSTAS À QUESTÃO 8 - Se o período de permanência na operação fosse estendido para 6 meses COM ajuda de custo, o sr seria voluntário?

8 - Se o período de permanência na operação fosse estendido para 6 meses COM ajuda de custo, o sr seria voluntário?

45 respostas

Fonte: Respostas ao formulário 3

GRÁFICO 23 – FORMULÁRIO 3 – RESPOSTAS À QUESTÃO 9 – Se o período de permanência na operação fosse estendido para 1 ano COM ajuda de custo, o sr seria voluntário

9 - Se o período de permanência na operação fosse estendido para 1 ano COM ajuda de custo, o sr seria voluntário?

45 respostas

Fonte: Respostas ao formulário 3

GRÁFICO 24 – FORMULÁRIO 3 – RESPOSTAS À QUESTÃO 10 – Se o período de permanência na operação fosse estendido para 2 anos COM ajuda de custo, o sr seria voluntário?

10 - Se o período de permanência na operação fosse estendido para 2 anos COM ajuda de custo, o sr seria voluntário?

45 respostas

Fonte: Respostas ao formulário 3

GRÁFICO 25 – FORMULÁRIO 3 – RESPOSTAS À QUESTÃO 11 - Considerando que o sr fosse para Roraima permanecer 6 meses na operação COM ajuda de custo: o sr alugaria imóvel, levaria sua família, mobília, veículo, etc?

Fonte: Respostas ao formulário 3

GRÁFICO 26 – FORMULÁRIO 3 – RESPOSTAS À QUESTÃO 12 - Considerando que o sr fosse para Roraima permanecer 1 ano na operação COM ajuda de custo: o sr alugaria imóvel, levaria sua família, mobília, veículo, etc?

Fonte: Respostas ao formulário 3

GRÁFICO 27 – FORMULÁRIO 3 – RESPOSTAS À QUESTÃO 13 - Considerando que o sr fosse para Roraima permanecer 2 anos na operação COM ajuda de custo: o sr alugaria imóvel, levaria sua família, mobília, veículo, etc?

13 - Considerando que o sr fosse para Roraima permanecer 2 anos na operação COM ajuda de custo: o sr alugaria imóvel, levaria sua família, mobília, veículo, etc?

45 respostas

Fonte: Respostas ao formulário 3

GRÁFICO 28 – FORMULÁRIO 3 – RESPOSTAS À QUESTÃO 14 – Quantos dias o sr foi submetido a instruções preparatórias em seu contingente até assumir suas funções na operação? (considere o tempo de instruções dadas no seu estado MAIS as instruções complementares ministradas em Roraima MAIS o tempo que o sr necessitou para a sua passagem de função)

14 - Quantos dias o sr foi submetido a instruções preparatórias em seu contingente até assumir suas funções na operação? (considere o tempo de ... o sr necessitou para a sua passagem de função)

45 respostas

Fonte: Respostas ao formulário 3

GRÁFICO 29 – FORMULÁRIO 3 – RESPOSTAS À QUESTÃO 15 – Se os militares permanecessem um maior período na operação, a menor rotatividade das funções permitiria que eles exercessem as suas funções por mais tempo com maior perícia nas suas atribuições e reduzindo o tempo de preparo de pessoal. O sr concorda com essa afirmação?

Fonte: Respostas ao formulário 3

GRÁFICO 30 – FORMULÁRIO 3 – RESPOSTAS À QUESTÃO 17 - Durante sua participação na operação Acolhida, como o sr avalia a alimentação que foi disponibilizada?

Fonte: Respostas ao formulário 3

GRÁFICO 31 – FORMULÁRIO 3 – RESPOSTAS À QUESTÃO 18 – Durante sua participação na operação Acolhida, como o sr avalia os transportes do contingente até Roraima (pode considerar a ida e a volta)?

Fonte: Respostas ao formulário 3

4.5.4 Conclusão parcial

A primeira conclusão que se tirou das respostas é de que, mesmo com o incentivo financeiro equiparável ao de uma movimentação, o militar componente da operação não acha razoável a permanência prolongada além dos quatro a cinco meses atuais (Gráfico 16).

Nas respostas abertas (Quadro 11), se observam motivos bastantes para essa posição, dos quais chamam a atenção: o elevado estresse funcional; a necessidade de rotatividade dos efetivos, vista como uma renovação para estas funções mais fisicamente exigentes; a oportunidade de adestramento de novos efetivos; e à elevada carga de trabalho.

No gráfico 17, fica evidente, ainda, que mesmo com essas características da operação, ela possui um elevado percentual de voluntariedade dos envolvidos, ao passo de que nem todas as condições de participação haviam sido bem esclarecidas, conforme se observa no gráfico 18. Uma considerável fatia dos participantes não tinha conhecimento dos direitos que seriam pagos, o que talvez os tenha influenciado nesse processo de decisão.

Nos gráficos referentes às questões seguintes (gráficos 19 a 24), se confirma o óbvio: estender o período da operação sem oferecer um atrativo pecuniário justo afugentaria grande parte do pessoal voluntário – contudo chama muito a atenção que, entre os gráficos 17 e 22 tenha havido o mesmo percentual de voluntários, tanto nas condições vigentes como também no hipotético pagamento de ajuda de custo.

Já nas perguntas abrangentes à adaptação residencial e do núcleo familiar, se viu que mesmo na hipótese de período prolongado de um ou dois anos (tal como numa movimentação comum), não há plena adesão a um comportamento de mudança familiar. Considerável parte do efetivo (respectivamente um quarto e um quinto) pretenderiam vir sem sua família e sem suas mudanças, mesmo se sua estadia na Acolhida fosse de 1 ou 2 anos respectivamente (Gráficos 25 a 27).

No Gráfico 28, o autor do estudo pretendeu mapear o custo em tempo da preparação do recurso humano para emprego na operação. Nele, é visto que 67,1% dos militar passa, no mínimo, duas semanas tendo instruções de preparação.

No modelo ideal de transição (e por ideal entenda-se: o militar que assiste duas semanas de instrução em seu estado de origem, ministradas por militares de contingentes anteriores, membros do estado maior e componentes das demais agências envolvidas na operação e, depois, mais uma semana de reforço às instruções na chegada em Roraima, somado aos dias de reunião, viagem e ocupação de alojamentos), tem-se em conta que cada militar fica de três semanas a quase um mês se preparando para ser entregue à operação. Contudo, houve vários casos, decorrentes de trocas feitas no decorrer da preparação, e situações pontuais de militares escalados às vésperas da decolagem, que evidentemente desuniformizam a estatística.

Há, ainda, no caso de funções administrativas, um tempo ideal de convívio com o militar do contingente anterior, para a transmissão dos cargos e encargos conforme previsto no RAE (que nem sempre pode ser plenamente aproveitado devido à imperatividade da disponibilidade de voos de retorno a quem está passando a função). Este tópico será melhor explorado adiante.

Ainda assim, considerando o modelo ideal de transição (que foi o aplicado à massa do 6º contingente), poderíamos influir que, na situação cotidiana da existência de 3 contingentes/ano, investe-se até 3 meses anuais em preparação do pessoal, sendo este um tempo em que, na prática, coexistem dois contingentes envolvidos com a operação: enquanto um encontra-se ainda atuando, o outro já está presenciando palestras, tomando imunizações, reunindo-se por vezes aquartelado, ainda em seu estado de origem.

Quantificando o tanto de tempo (enquanto recurso), que se poderia economizar com um efetivo único anual, pode-se imaginar então que, caso o contingente fosse

movimentado anualmente como a hipótese do estudo propõe, existiria uma economia de aproximadamente 2 meses/ano com instruções, preparações, períodos em transporte, passagens de função e todos os demais insumos desse processo. O Gráfico 29 ratifica, em parte, esse raciocínio.

Contudo, as respostas abertas do Quadro 12 chamam a atenção para uma necessidade de diferenciação entre as funções no tocante a esse assunto, pois novamente são citadas atribuições de grande exigência física que não seriam bem exercidas se os militares nela persistissem por mais tempo do que o que já ocorre.

Os gráficos 30 e 31 refletem uma grande heterogeneidade das impressões sobre a qualidade de seus alojamentos e do transporte como foram trazidas à operação. O autor do estudo atribui isso à grande variedade de tipos de alojamentos usados na operação, que variavam entre diversos tipos: barracas de overlays, contêineres, alojamentos de OM próximas e até leitos de hotel de trânsito. Por sua vez, no que tange ao transporte, há que se lembrar que foram empregadas combinações de tipos de aeronaves da FAB, e que conseqüentemente houve militares melhor acomodados em alguns voos que em outros; e, em alguns casos, incidentes como o que já foi narrado pelo autor do estudo no início deste trabalho (militares trazidos sem seus pertences)

Na questão aberta do Quadro 13, é possível identificar grande quantidade de oportunidades de melhoria, que serão melhor analisadas adiante.

4.6 FORMULÁRIO 4 – QUESTÕES PARA MILITARES DA SEF, DCEM E DO DGP

4.6.1 Da importância deste público para o objeto do estudo

Ao colher dados com este público, o autor do estudo visava entender quais óbices impediriam uma maior valorização e atratividade da operação, uma vez que fossem cumpridos os direitos pecuniários já previstos da tabela I, do Anexo IV, da MP 2.215, de 31 de agosto de 2011, posteriormente revogado pela Lei 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que manteve a previsão legal do pagamento de até duas vezes o valor da remuneração na ida e até uma vez na volta em hipóteses onde o militar estivesse movimentado para comissão por prazo superior a 3 meses, mesmo que sem desligamento de sua organização militar (BRASIL, 2019).

Não só o autor do estudo, como também vários outros componentes da Acolhida, entendem ter havido oportunidade para o pagamento deste direito, muito

embora ele só tenha sido pago a alguns militares do primeiro contingente da operação. Este incentivo, inclusive, teve sua solicitação formalizada pelo seu então comandante, o Gen Div Eduardo Pazuello, através da Memória para Decisão nº 001/18/BapLogEx.

Do exposto, sou de parecer favorável ao pagamento dos direitos remuneratórios aos militares empregados na Operação Acolhida, quais sejam: Ajuda de Custo, Gratificação de Representação e Gratificação de Localidade Especial, de acordo com o emprego de cada militar na Operação. (PAZUELLO, 2018)

4.6.2 Da margem de erro

Este universo não possui uma delimitação nitidamente definida, abrangendo uma secretaria, uma diretoria e um departamento cujos efetivos são desconhecidos pelo autor deste estudo. Além disso, houve pouca permeabilidade do formulários entre este público, como já narrado tratar-se de uma das limitações desta pesquisa. Nas ferramentas utilizadas para encontrar elementos deste público (como por exemplo LinkedIn), muitos dos convidados informaram não poderem contribuir com a pesquisa por não mais atuarem nestas OM.

Mesmo assim, o autor da pesquisa entende ser propícia a permanência destas perguntas no presente trabalho como um acréscimo às demais conclusões obtidas, com uma percepção muito mais qualitativa do que quantitativa.

4.6.3 Questões apresentadas

As respostas às questões abertas encontram-se no apêndice "I" deste trabalho.

GRÁFICO 32 – FORMULÁRIO 4 – RESPOSTAS À QUESTÃO 3 – Qual sua opinião sobre a seguinte frase? "Esta seleção de efetivo, ficando a cargo da DCEM em todo território nacional e não mais restrita a um único comando militar de área, por vez, seria uma opção mais adequada"

Fonte: Respostas ao formulário 4

GRÁFICO 33 – FORMULÁRIO 4 – RESPOSTAS À QUESTÃO 5 – Qual a sua opinião sobre a seguinte ideia? "Atualmente, a participação de militares na Operação Acolhida dura períodos superiores a 3 meses. Apesar disso, não é paga ajuda de custo a quem compõe os contingentes. Se eventualmente a Operação Acolhida ganhasse autonomia administrativa, equiparando-se, a partir de então, a uma OM comum, as novas transferências de pessoal para a Operação poderiam fazer jus às ajudas de custo previstas na Medida Provisória nº 2.215/2001."

Fonte: Respostas ao formulário 4

GRÁFICO 34 – FORMULÁRIO 4 – RESPOSTAS À QUESTÃO 7 – Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação? "É viável a criação de um plano de movimentação dedicado exclusivamente à Operação Acolhida, similar ao PLAMOGEx."

Fonte: Respostas ao formulário 4

GRÁFICO 35 – FORMULÁRIO 4 – RESPOSTAS À QUESTÃO 9 – Atualmente, operações como a Acolhida demandam a seleção de efetivo na forma de rodízio, sendo que os comandos militares de área ficam responsáveis por revezar o preenchimento dos claros da operação. Caso o recompletamento da operação fosse feito mediante plano de movimentação a cargo da DCEM no âmbito nacional, as OM teriam ficado menos desfalcadas. O sr concorda com esta afirmação?

Fonte: Respostas ao formulário 4

GRÁFICO 36 – FORMULÁRIO 4 – RESPOSTAS À QUESTÃO 11 – Se, hipoteticamente, outra operação como a Acolhida for desdobrada futuramente em território nacional, é possível remodelar este método de seleção de pessoal estabelecendo a base da operação já como uma OM Autônoma e um plano de movimentação próprio. O Sr concorda com essa afirmação?

Fonte: Respostas ao formulário 4

GRÁFICO 37 – FORMULÁRIO 4 – RESPOSTAS À QUESTÃO 13 – Está havendo restrições orçamentárias para transferências de militares. O Sr concorda com esta afirmação?

Fonte: Respostas ao formulário 4

GRÁFICO 38 – FORMULÁRIO 4 – RESPOSTAS À QUESTÃO 14 - Este plano hipotético de movimentação para repletamento de militares a uma OM tipo base de Operação Humanitária como a Acolhida ou similar, ocasionaria grave impacto financeiro e orçamentário que pudesse prejudicar as demais movimentações do EB. O Sr concorda com esta afirmação?

Fonte: Respostas ao formulário 4

4.6.4 Conclusão parcial

Infelizmente, as respostas obtidas deste público foram altamente inespecíficas, sendo impossível traçar qualquer tendência de pensamento deste público com base na amostra obtida. Quase todos os gráficos (Gráfico 32, 33, 34, 36, 37, 38) apontam para uma neutralidade de posicionamento daquela população. Exceto pelo gráfico 35 que dá a entender uma certa concordância com a ideia de que, se a DCEM centralizasse para si a escala de efetivos da Acolhida apanhando militares de todo o Brasil, consequentemente ocorreriam menos OM pesadamente desfalcadas de efetivo em razão da operação já que este ônus de pessoal estaria igualmente distribuído em todos os comandos militares de área.

Contudo, das questões abertas pôde-se extrair algumas ideias bastante pertinentes ao estudo, que podem ser melhor minuciadas.

Mencionou-se, por exemplo, que é inviável criar uma Operação Acolhida com autonomia administrativa pois ela possui caráter transitório, e fazê-lo geraria ônus administrativos robustos, que só se justificariam em caso de necessidade de estruturas permanentes. A princípio, parece um raciocínio correto.

Contudo, cabe refletir qual seria o fiame adequado para classificar essa “transitoriedade” da operação. É óbvio que determinados eventos históricos não ensejam a oportunidade adequada para a criação de novas OM, como por exemplo, tropas deslocadas para atender demandas humanitárias em regiões afetadas por calamidades em decorrências de temporais em Santa Catarina. Claramente, cessado

o motivo meteorológico do desequilíbrio local, controladas as demandas prioritárias para a população vulnerável e reconstruídos os piores danos da tormenta, não há mais o que se fazer a não ser retornar com as tropas para suas cidades de origem e voltarem todos à rotina comum.

Entretanto, o fato que se desenrola no estado de Roraima – já há alguns anos –, perde a característica da transitoriedade por conta da profundidade de suas causas, que nascem em problemas sociais e políticos muito mais graves e duradouros do país vizinho. Não basta amparar um público local que esteja vulnerável por conta de um fato pontual; na Acolhida, o fluxo de refugiados é constante, não se estanca, e ainda há muita gente que se pode esperar vir. Enquanto o total de venezuelanos já emigrados chega a aproximadamente 5 milhões, a população ainda residente no país é estimada em 29 milhões.

As pessoas continuam deixando a Venezuela para escapar da violência, da insegurança e das ameaças, assim como da falta de alimentos, remédios e serviços essenciais. Com mais de 5 milhões de venezuelanos vivendo no exterior, a grande maioria em países da América Latina e do Caribe, esta se tornou uma das maiores crises de deslocamento do mundo. (ACNUR, 2021)

Como bem se sabe, as razões sociais, políticas e econômicas do país vizinho não parecem sequer próximas de uma solução a médio prazo. Portanto, parece ao autor deste estudo, que considerar a operação Acolhida como um evento ‘transitório’ talvez não seja a melhor definição. Certamente também não será perene; contudo não é e nem será tão breve assim para que se possa entendê-la como algo totalmente provisório em todas as suas ações.

Nesse aspecto, é oportuno citar o exemplo do Destacamento Deodoro, que foi criado para as obras das Olimpíadas Rio 2016. Mesmo possuindo um prazo previamente definido e, também tendo um caráter transitório, esta realização mostrou-se um exemplo de sucesso no emprego desta estratégia que, aos olhos do autor do estudo, continua sendo uma solução mais adequada.

O Exército Brasileiro realizará o acompanhamento das obras, das questões patrimoniais e do meio ambiente, na área sob sua jurisdição, no Complexo Olímpico de Deodoro, local que receberá vários eventos esportivos durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.

Para conduzir essas ações, foi criado o Destacamento Deodoro. Uma Organização Militar temporária, com período de funcionamento de 1º de julho de 2014 e 31 de dezembro de 2017, que possuirá autonomia administrativa para conduzir os processos de aquisições, licitações e celebração de

contratos que, direta ou indiretamente, acarretarão as instalações das estruturas esportivas. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014)

Por certo, não devemos concluir que o raciocínio dissecado neste estudo (o da transitoriedade) seja o pensamento unânime das OM de Brasília a respeito da decisão criação ou não de autonomia administrativa da Operação Acolhida. Outros fatores certamente colaboram para esta tomada de decisão, como por exemplo, o financeiro. Outras opiniões descritas nas respostas abertas do formulário destinado a este público citam a possível restrição orçamentária como um dos motivos para a inviabilização das ajudas de custo.

4.7 FORMULÁRIO 5 – QUESTÕES PARA MILITARES DA ADMINISTRAÇÃO DA 1ª BDA INF SL, PARA MILITARES DA CÉLULA D10 e BASE ADM DA OP. ACOLHIDA

4.7.1 Da importância deste público para o objeto do estudo

Por terem feito parte do núcleo administrativo, os militares que compoem esta população devem conhecer mais a fundo as limitações logísticas da operação. Ao lidarem diretamente com os trâmites necessários para a obtenção de todos os insumos necessários, estes militares acabam por conhecer, também, as variantes que prejudicam os processos de aquisição, recebimento e distribuição de tudo que a Acolhida demanda, assim como a execução dos serviços contratados, sendo um importante eixo para o andamento geral da missão.

4.7.2 Da margem de erro

Estima-se que, somando o pessoal das seções administrativas da 1ª Bda Inf SI (SALC, tesouraria, fiscalização, OD, conformidade, provisionamento, etc) com o efetivo da Base Administrativa da Operação e da Célula D10 (Orçamento e Finanças), exista um universo de aproximadamente 150 pessoas. Dado esse total, e tendo em conta a adesão de 11 pessoas à pesquisa, temos, para um grau de confiança de 95%, uma margem de erro de 29%.

4.7.3 Questões apresentadas

As respostas às questões abertas encontram-se no apêndice “I” deste trabalho.

GRÁFICO 39 – FORMULÁRIO 5 – RESPOSTAS À QUESTÃO 1 - Numa escala de 1 a 5, em que 1 seria "discordo totalmente", 2 seria "discordo parcialmente", 3 seria "não concordo nem discordo", 4 seria "concordo parcialmente" e 5 seria "concordo totalmente", diga sua opinião sobre a seguinte afirmação: "Uma UG/OM da Operação Acolhida teria maior independência de outra UG para realizar suas licitações."

Fonte: Respostas ao formulário 5

GRÁFICO 40 – FORMULÁRIO 5 – RESPOSTAS À QUESTÃO 3 - Não necessitando da aprovação do Ordenador de Despesas de outra Organização Militar para a realização de grande parte dos seus atos administrativos, uma UG autônoma da Operação Acolhida poderia realizar suas licitações com maior celeridade. O Sr concorda com esta afirmação?

Fonte: Respostas ao formulário 5

GRÁFICO 41 – FORMULÁRIO 5 – RESPOSTAS À QUESTÃO 4 - Caso os militares componentes da administração da Operação permanecessem nela por mais tempo, isto reduziria a rotatividade das funções e otimizaria os resultados do setor. O Sr concorda com esta afirmação?

Fonte: Respostas ao formulário 5

GRÁFICO 42 – FORMULÁRIO 5 – RESPOSTAS À QUESTÃO 5 - Caso os militares que requisitam os pedidos de materiais e serviços permanecessem mais tempo na operação, eles mesmos teriam maior chance de atestarem o recebimento dos bens e serviços contratados quando concluídos, fazendo assim, com que estipulassem mais fielmente as descrições e quantidades necessárias ao realizar novos pedidos. O Sr concorda com esta afirmação?

Fonte: Respostas ao formulário 5

GRÁFICO 43 – FORMULÁRIO 5 – RESPOSTAS À QUESTÃO 6 – Em uma UG/OM autônoma da Operação Acolhida, o novo OD e seu fiscal administrativo, agora com mais liberdade de atuação e maior responsabilidade, poderiam ter maior capacidade de acompanhamento das contratações e de seus resultados, podendo estar mais a par das correções necessárias nos processos. O Sr concorda com esta afirmação?

Fonte: Respostas ao formulário 5

GRÁFICO 44 – FORMULÁRIO 5 – RESPOSTAS À QUESTÃO 7 - Caso uma parte da tropa ainda necessitasse de alojamentos, esses leitos poderiam ser contratados na rede hoteleira local?

Fonte: Respostas ao formulário 5

GRÁFICO 45 – FORMULÁRIO 5 – RESPOSTAS À QUESTÃO 8 - Esta(s) linha(s) de ação (contratar serviço de hospedagem) seriam melhor do que a opção atual (aluguel de contêineres e overlays, e uso de alojamentos das OM). O Sr concorda com essa afirmação?

Fonte: Respostas ao formulário 5

4.7.4 Conclusão parcial

Em todos os gráficos, foi percebida grande afinidade entre as idéias propostas nos enunciados pelo autor do estudo e a opinião dos militares componentes do público. A maioria dos entrevistados concordou totalmente com as afirmações, ratificando, pelo menos no que tange a essas proposições, aspectos importantes da hipótese central do autor do trabalho (de que a operação deveria ter autonomia administrativa).

Um tanto por conta do fato do autor da pesquisa ter feito parte do grupo desses militares atuantes na operação, é natural a maior identificação de percepções, que serão, a seguir, minudenciadas.

Entende-se que a concessão de autonomia administrativa conferiria maior celeridade às licitações da Operação Acolhida na medida em que diversas etapas dos processos de aquisição não dependeriam mais da participação de entes da 1ª Bda Inf SI, como por exemplo seu OD e F Adm. Essa necessidade (de depender da Brigada para a confecção, aprovação, realização e uso de licitações) decorre do fato de que a Acolhida não é uma UASG própria, existindo para o SIAFI como uma seção interna da 1ª Bda Inf Selva (um adendo: como já comentado no início deste TCC, a criação da UASG já ocorreu durante a realização da pesquisa).

Provavelmente por conta da expectativa de que a Op Acolhida seria um evento breve, essa disposição realmente seria a mais apropriada; contudo, devido a sua prolongada existência e ao grande vulto de suas aquisições, a dependência da

operação no seio administrativo da 1ª Bda Inf SI gera, naturalmente, grandes óbices administrativos que oneram sobremaneira os militares que já faziam parte daquela OM sem, contudo, terem vínculo com a Acolhida.

Desse modo, agentes como os já citados Fiscal Administrativo e Ordenador de Despesas da 1ª Bda Inf SI acabam por ter sobre seus ombros não só a responsabilidade pela lisura das aquisições de sua OM, como também das que são realizadas em prol da operação – ainda que, por vezes, partes do processo sejam feitas por pessoas em cargos de grande rotatividade e pouco conhecimento sobre as reais características do ambiente onde acabaram de chegar.

Um exemplo disso seria o fato de que diversos itens de materiais de consumo e serviços contratados nos pregões da Operação Acolhida eram, por vezes, subdimensionados frente à real demanda que se mostrava nos meses seguintes. Quando os materiais requisitados enfim eram empenhados – e isso após uns dois a três meses contados da requisição, que é o tempo comum de realização de um pregão eletrônico – quem recebia estes materiais e serviços já eram outros militares de contingentes seguintes, que infelizmente não tinham condições de satisfazer suas demandas com quantidades subestimadas e tampouco possuíam condições ideais de fiscalizar os serviços que eles próprios não idealizaram contratar.

Esse ambiente de intensa rotatividade funcional dos interessados nas aquisições, constantes mudanças de prioridades e enorme urgência de adquirir itens em elevada quantidade, foi terreno fértil para a ocorrência de atritos funcionais entre membros da Brigada e da Acolhida, causando, naturalmente, a necessidade de maior organização por parte da 1ª Bda Inf SI, mais rotinas de controle, mais etapas de trâmite e maior demora na realização de aquisições.

Além disso, a frequência na mudança dos contingentes da operação também prejudica a celeridade dos processos da Acolhida em um outro importante aspecto, que é o da própria equipe de licitações, contida na Célula de Orçamento e Finanças (Célula D10) ter os seus componentes trocados junto com a mudança de contingentes. A cada nova troca de militares, carece haver um período adequado de passagem de função para que permita ao novo militar não somente investir-se dos seus cargos e encargos conforme previsto no RAE, como também entender em que etapa se encontra cada processo em andamento, o que muitas vezes é um conhecimento complexo de se transmitir numa simples conversa de passagem de função. Ao contrário disso, são necessários vários dias para que um novo elemento

da SALC se assenhere de tudo o que está ocorrendo em cada pregão, qual é a pendência de cada processo, o que precisa ser feito prioritariamente, quais as condicionantes, quais os empecilhos, e, paralelo a tudo isso, receber também novas diretrizes contendo novas prioridades do novo contingente que chegou junto com o militar.

Uma enorme oportunidade de melhoria, independente do modelo a ser adotado para a operação (seja com ou sem autonomia administrativa) é permitir que cada militar tenha um prazo maior de convivência com o seu anterior da função, mesmo que seja em detrimento das instruções comuns de preparação do contingente. Como muito bem narrado na primeira das respostas abertas do Quadro 12, ocorre um certo “exagero” no tempo em que os novos integrantes da operação assistem palestras sobre assuntos gerais na preparação do contingente, e às vezes quando esse novo militar chega em Boa Vista para passar a função com o outro militar que está saindo, pouco ou nenhum tempo é disponibilizado para a transmissão de função e o recebimento das informações realmente relevantes para que se mantenha a mesma produtividade no ritmo que estava em andamento antes da troca de pessoal. O autor desta pesquisa, na oportunidade em que compôs o sexto contingente, chegou em Boa Vista já após a saída do seu anterior na função, não ocorrendo passagem direta; e ao retornar ocorreu o mesmo, por imposição da disponibilidade de aeronaves. Contudo, o tempo investido em assistir palestras obrigatórias tratando de assuntos que não foram diretamente aproveitados na função (assuntos gerais, regionais, culturais, econômicos, históricos, políticos, sanitários, legais, etc), excedeu 3 semanas. Algo a se pensar.

Aumentando o tempo de permanência dos militares na operação, seria possível mitigar os problemas relacionados a essa alta rotatividade, que afeta diretamente o rendimento da administração. Mas fazê-lo, contrastaria grandemente com o que foi observado a respeito das opiniões já apresentadas em outros públicos – de que a permanência prolongada na operação seria danosa aos militares pela elevada exigência física e mental. Como solucionar isso?

O autor desta pesquisa percebe existir a oportunidade de *diferenciar* o tipo de participação na operação que cada militar irá executar. Para aqueles que exercerão funções braçais, expostas ao sol, às intempéries, à lida com o público refugiado e ao stress físico, realmente não convém ampliar a permanência em operação por tempo maior ao que já ocorre – pelo contrário, devia-se, de forma ideal, ficar no máximo 3

meses, ficando assim, abaixo do prazo determinado na Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019 para a percepção de ajudas de custo, já que se viu demonstrado não ser viável economicamente para a operação pagá-la a todos. No entanto, para aqueles outros que exercerão funções eminentemente administrativas, ligadas a processos licitatórios de longa duração, e que exigem maior esforço intelectual do que físico, talvez caiba uma adaptação ao modelo atual de reposição do recurso humano, permitindo que se componham contingentes paralelos de maior duração, aos quais se apliquem as regras compatíveis às de uma movimentação de OM anual ou bianual. Um modelo misto, onde exista a autonomia administrativa da UG Acolhida (tal como houve para o Destacamento Deodoro), com militares da administração transferidos regularmente como se ocupassem os claros de uma OM comum e recebendo suas ajudas de custo, conquanto a massa do efetivo que lidará com as questões de abrigos, interiorização, e atividades operacionais diversas, sob regime de troca trimestral similar ao que já ocorre. Ao julgamento do autor da pesquisa, parece ser uma solução promissora para novas operações desta natureza que surjam.

4.8 FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – QUESTÕES PARA MILITARES DA ADMINISTRAÇÃO DA 1ª BDA INF SL, PARA MILITARES DA CÉLULA D10 e BASE ADM DA OP. ACOLHIDA E PARA MILITARES QUE COMPUSERAM DIVERSAS CÉLULAS DA OPERAÇÃO

4.8.1 Da importância deste público para o objeto do estudo

Este formulário visa dirigir algumas perguntas a duas populações já abordadas: a dos militares da administração juntamente com a dos militares das demais células do contingente. Essa disposição pretende compreender, nas perguntas que nele estão contidas, a percepção total do público usuário da estrutura da operação. Caso fossem mantidos apenas os formulários anteriores, ou se as perguntas aqui colocadas fossem dirigidas apenas ao público das diversas células *excluindo* os militares da administração que também usam destas mesmas instalações e estavam classificados numa população à parte, a pesquisa não se daria de forma plena. Nesta parte do formulário em especial, buscou-se obter um retrato da satisfação da tropa sobre a estrutura disponibilizada ao recurso humano.

4.8.2 Da margem de erro

Desta vez visualizando uma população plena de aproximadamente 600 militares do contingente, e considerado a participação de 56 militares, teremos, para

um grau de confiança de 95%, uma margem de erro de 12%.

4.8.3 Questões apresentadas

As respostas às questões abertas encontram-se no apêndice "I" deste trabalho.

GRÁFICO 46 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO A - Numa escala de 1 a 5, em que 1 seria "discordo totalmente", 2 seria "discordo parcialmente", 3 seria "não concordo nem discordo", 4 seria "concordo parcialmente" e 5 seria "concordo totalmente", diga: Na sua opinião, uma UG/OM da Operação Acolhida, com refeitório próprio, gêneros próprios, pessoal próprio e com contratos próprios independentes da 1ª Bda Inf SI e das OM subordinadas, como se fosse um quartel à parte, atenderia de modo mais satisfatório os componentes da operação?

Fonte: Respostas ao formulário complementar

GRÁFICO 47 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO B - O efetivo dos setores de aprovisionamento que hoje já atua nas OM hospedeiras do pessoal da operação tem plenas condições de trabalhar adequadamente atendendo cumulativamente as suas própria OM mais o pessoal da operação que se encontra hospedado. O Sr concorda com esta afirmação?

Fonte: Respostas ao formulário complementar

GRÁFICO 48 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO C - Ocorre carência de pessoal e há emprego excessivo de militares além de sua capacidade laborativa nos refeitórios. O Sr concorda com esta afirmação?

Fonte: Respostas ao formulário complementar

GRÁFICO 49 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO D - Uma UG/OM da Operação Acolhida reconstituída com pessoal que viesse transferido, numa hipotética situação em que os militares não ficassem alojados na Base e nas OM de Boa Vista, não necessitaria prover serviço de lavanderia para a tropa da forma, como hoje se faz. O sr concorda com essa afirmação?

Fonte: Respostas ao formulário complementar

GRÁFICO 50 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO E - No seu entender, seria necessária a contratação de algum outro serviço voltado à tropa, caso os militares da operação residissem em Roraima? (ex.: frete de ônibus, internet, ar condicionado, aluguel de overlay, dedetização etc)

Fonte: Respostas ao formulário complementar

GRÁFICO 51 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO G - Estes serviços, caso não fossem necessários aos militares componentes da operação, poderiam ser revertidos para atendimento ao imigrante venezuelano nos abrigos. O Sr concorda com esta afirmação?

Fonte: Respostas ao formulário complementar

GRÁFICO 52 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO H - No seu ponto de vista, deixando de contratar os serviços atuais necessários à infraestrutura dos alojamentos da operação, e considerando uma Operação Acolhida hipoteticamente repletada apenas com militares transferidos para Boa Vista (portanto, residentes na cidade), quais outros serviços/melhorias/investimentos poderiam ser realizados com o mesmo recurso?

H - No seu ponto de vista, deixando de contratar os serviços atuais necessários à infraestrutura dos alojamentos da operação, e considerando um...s poderiam ser realizados com o mesmo recurso?

55 respostas

Fonte: Respostas ao formulário complementar

GRÁFICO 53 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO I - Uma UG/OM da Operação Acolhida, com autonomia administrativa, teria melhores condições de adquirir e armazenar os seus próprios itens essenciais para a manutenção da operação. O Sr concorda com esta afirmação?

I - Uma UG/OM da Operação Acolhida, com autonomia administrativa, teria melhores condições de adquirir e armazenar os seus próprios itens e...o da operação. O Sr concorda com esta afirmação?

56 respostas

Fonte: Respostas ao formulário complementar

GRÁFICO 54 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO K - Durante sua atuação na operação, houve constante falta de meios necessários para a atuação. O Sr concorda com esta afirmação?

Fonte: Respostas ao formulário complementar

GRÁFICO 55 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO N - Caso a operação Acolhida fosse autônoma, a aquisição deste item teria sido mais ágil. O Sr concorda com essa ideia?

Fonte: Respostas ao formulário complementar

GRÁFICO 56 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO O - Uma UG da Operação Acolhida caracterizada como OM autônoma, teria condições de receber recursos para a construção de instalações novas que não fossem no dispositivo provisório atual. O que o Sr pensa sobre esta afirmação?

Fonte: Respostas ao formulário complementar

GRÁFICO 57 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO Q - Tendo em vista o tempo que a Operação Acolhida está durando, o Sr acredita que teria sido mais econômico construir pavilhões fixos para a Base da Operação do que alugar contêineres e overlays? (considerar apenas a estrutura da Base Administrativa)

Fonte: Respostas ao formulário complementar

GRÁFICO 58 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO T - Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação: "Se, hipoteticamente, os novos contingentes da Operação Acolhida viessem movimentados recebendo ajuda de custo para permanecer de 6 a 12 meses, a Operação Acolhida não necessitaria prover alojamentos para toda a tropa, pois eles poderiam alugar imóveis na região."

Fonte: Respostas ao formulário complementar

GRÁFICO 59 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO U - Caso os militares viessem para Roraima movimentados por maior período de tempo (considerando os contingentes com 6 a 12 meses de duração) e recebendo ajuda de custo, eles provavelmente não usariam as estruturas de alojamentos provisórios da operação e o valor empenhado nelas poderiam ser revertidas à construção de mais abrigos para os imigrantes. O Sr concorda com esta afirmação?

Fonte: Respostas ao formulário complementar

GRÁFICO 60 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO W - Atribuindo uma avaliação de 1 a 5, em que 1 seria "péssimo", 2 seria "ruim", 3 seria "regular", 4 seria "bom" e 5 seria "ótimo", como o Sr avalia o alojamento que ocupou durante sua participação na operação acolhida?

Fonte: Respostas ao formulário complementar

3.1.1 Conclusão parcial

Do que é observado nos gráficos, se percebe que vários aspectos da estrutura disponível ao recurso humano empregado na operação oferecem oportunidades de melhoria, que a seguir serão frisados:

- a) Grande concordância de que com autonomia para a aquisição de gêneros próprios, num quartel próprio e com pessoal próprio, a Acolhida poderia oferecer melhor alimentação (pergunta A);
- b) Considerável discordância de que os efetivos disponíveis (que atendiam tanto a Acolhida quanto as OM hospedeiras) não tem plenas condições de trabalhar adequadamente cumulando todo o efetivo que consome suas refeições (pergunta B);
- c) Forte concordância que falta pessoal nos refeitórios para atender à demanda (pergunta C);
- d) Forte concordância de que o serviço de lavanderia, na hipótese de militares transferidos morando em Boa Vista, seria dispensável (pergunta D);
- e) Tendência neutra sobre a necessidade de contratação de mais serviços, porém com significativa parcela de militares que ainda acha necessário a contratação de mais serviços (pergunta E);
- f) Serviços deficientes ou ainda apontados como necessários: Internet rápida, ar

- condicionado, tv por assinatura, serviços médicos, aluguel de overlay, dedetização, transporte, e telefonia (pergunta F);
- g) Indecisão sobre a possibilidade de reverter os serviços supracitados em proveito do imigrante (pergunta G);
 - h) Grande adesão à ideia de que se a operação não demandasse tantos serviços para suporte a militares hospedados provisoriamente nas instalações da operação, com este financiamento a mesma operação poderia usufruir de instalações fixas construídas com alvenaria (pergunta H);
 - i) Grande concordância de que com autonomia administrativa a Acolhida teria melhor condição de adquirir e armazenar seus próprios materiais (pergunta I);
 - j) Apenas 1 (uma) discordância sobre a questão anterior, na qual o militar se justifica alegando que é mais prudente usar a estrutura existente das OM locais. (pergunta J);
 - k) Variadas opiniões sobre a falta de meios para o exercício funcional na operação, não havendo tendência definida de satisfação ou de insatisfação (pergunta K)
 - l) No entanto, aqueles que não se consideraram satisfeitos mencionaram que sentiram falta de: gêneros alimentícios, meios de informática, energia elétrica, combustível e serviços de manutenção, viaturas, material de higiene, telefonia, alojamentos adequados, higiene e limpeza (pergunta L);
 - m) E, ainda, atribuíram isso a: planejamento, comandantes, transições de contingente entre o pedido e o recebimento de materiais, capacidade limitada dos geradores de energia, desorganização, má gestão, burocracia, aspectos licitatórios, falta de sensibilidade do comando, poucos meios para feedback a superiores e dependência administrativa de outra OM (pergunta M);
 - n) Grande concordância de que, com autonomia administrativa, os processos de aquisição seriam mais ágeis (pergunta N);
 - o) Grande concordância de que, com autonomia administrativa, haveria maior possibilidade de a operação receber os recursos necessários para a construção de instalações novas (pergunta O);
 - p) Desconhecimento sobre o valor necessário para a construção dessas novas instalações (pergunta P);

- q) No entanto, forte concordância de que, se instalações fixas da operação fossem construídas antes, teriam sido mais econômicas que o aluguel prolongado de estruturas provisórias (pergunta Q);
- r) Grande variedade de sugestões sobre possíveis outros lugares para a edificação das instalações da operação, indicando que há opções disponíveis (pergunta R);
- s) Grande variedade de ideias sobre possíveis empregos secundários destas mesmas instalações após o término da operação, indicando que este investimento ainda poderia ser aproveitado a longo prazo (pergunta S);
- t) No entanto, indefinição sobre a postura da tropa sobre a necessidade de se prover alojamentos na OM mesmo em caso de transferência, indicando uma grande tendência de existirem “laranjeiras”, ou seja, militares hospedados em OM, mesmo se forem transferidos para Boa Vista com ajuda de custo (pergunta T);
- u) Repetição do posicionamento frente a essa questão, mesmo se a estrutura fixa dessa possível nova OM pudesse ser revertida em proveito de imigrantes (pergunta U);
- v) Principais justificativas sobre esse comportamento alicerçadas nos seguintes argumentos: a ajuda de custo dos praças é baixa, e a prioridade pelo investimento em interiorização, não em prover mais abrigos para imigrantes (pergunta V)
- w) Impressões muito heterogêneas sobre a satisfação quanto aos alojamentos recebido, havendo tanto satisfeitos quanto insatisfeitos, provavelmente devido à própria heterogeneidade dos diversos alojamentos fornecidos (pergunta W).

Deste apanhado, se entende que a criação da OM Acolhida não seria uma solução plena para todos os problemas internos, entretanto ainda assim prometeria ser um avanço para a solução de vários – principalmente aqueles ligados à simplificação dos processos administrativos.

É possível ver também que questão de hospedagem da tropa só seria beneficiada se a construção de uma nova e hipotética estrutura fixa da OM incluísse também alojamentos, pois apenas um pavilhão de comando, uma base administrativa e refeitórios não seriam suficientes (frisando que o estudo não abrange a logística para os refugiados, portanto considera-se que a estrutura dos abrigos manteria-se a

mesma). De fato, os praças permaneceriam tendendo a carecer da disponibilidade de alojamentos por motivos de limitações financeiras particulares. Desse modo, só é possível estabelecer se haveria economicidade a médio e longo prazo se comparássemos o montante já gasto com estruturas provisórias de alojamento de tropa e o tanto que seria gasto caso uma construção fixa fosse priorizada.

Num confronto não muito minucioso, poderíamos considerar que, do início em 2018 apenas até metade de 2020, a Acolhida custou R\$ 630,9 milhões; enquanto que, para a construção de três vilas olímpicas no Rio de Janeiro (Vila Verde, Vila Azul e Vila Branca, edificadas para os Jogos Mundiais Militares em 2011), foram investidos R\$ 400 milhões; que corrigidos seriam hoje aproximadamente R\$ 700 milhões.

A estratégia de interiorização teve início em abril de 2018 e até o fim de julho foram interiorizadas mais de 39,8 mil pessoas em mais de 599 cidades brasileiras. Desde o início de 2020 foram interiorizados mais de 12,6 mil venezuelanos, o que representa um investimento do Governo Federal de R\$ 630,9 milhões. (G1, 2011)

Sobre as vilas militares:

As construções ficam localizadas em Campo Grande, Deodoro, e Campo dos Afonsos, na Zona Oeste da cidade. O Exército informou que a após a realização dos jogos, que acontecem até 24 de julho, os apartamentos serão habitados por oficiais e praças das três Forças Armadas. O orçamento empregado para a construção das três vilas é de R\$ 400 milhões.

[...]

O alojamento Vila Branca foi inaugurado na última terça-feira (5). O edifício situado em Campo Grande será a casa dos atletas de pentatlo naval, boxe, vela, orientação e taekwondo. O edifício tem 22 blocos e 396 apartamentos. Cada unidade tem entre 100 e 110 metros quadrados, distribuídos em três quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda, suíte e cozinha.

[...]

Segundo o Exército, a Vila Branca tem capacidade de acomodar 912 pessoas. O espaço tem ainda salas de reunião, academia de ginástica e ponto de acesso à internet.

Outra unidade que vai abrigar os atletas é a Vila Azul, no Campo dos Afonsos, também na Zona Oeste. Competidores de oito modalidades, como vôlei, basquete, natação, judô, pentatlo aeronáutico, vôlei de praia, pentatlo moderno e triatlão, ficarão hospedados no local.

A vila tem 67 blocos, de três andares cada, com 402 apartamentos de 100 metros quadrados. Cada unidade conta com sala com varanda, três quartos, sendo uma suíte, banheiro, copa e cozinha.

A Vila Verde, em Deodoro, na Zona Oeste será outro ponto de moradia para mais de dois mil atletas. Os apartamentos desse alojamento têm quatro quartos – sendo uma suíte e um reversível. (<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/07/vilas-para-atletas-dos-jogos-militares-tem-churrasqueira-e-salao-de-festas.html>)

FIGURA 3 – Correção do IPCA sobre o valor da construção das vilas militares do Rio de Janeiro em 2011

Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)	
Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)	
Dados informados	
Data inicial	07/2011
Data final	07/2021
Valor nominal	R\$ 400.000.000,00 (REAL)
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,75487360
Valor percentual correspondente	75,487360 %
Valor corrigido na data final	R\$ 701.949.440,00 (REAL)

Fonte: Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil

É verdade que a comparação acima possui enormes vícios, sendo o principal deles o fato de que o valor apontado como sendo o da Operação Acolhida encontra-se, além de defasado, também superestimado se quisermos tomar como parâmetro somente o custo com as estruturas paleativas. Não foi encontrada uma informação atual e exata do valor que tenha sido destinado aos aluguéis dessas instalações provisórias, porém evidentemente se trata de uma grande parte deste total já que as estruturas são muito amplas, instaladas em vários locais e demandam custos mensais elevados de manutenção e aluguel.

Por outro lado, uma hipotética construção de um vila em Boa Vista, com proveito secundário revertido em PNR após a operação, o condomínio não precisaria ser tão grande como os construídos no Rio de Janeiro, bastando apenas uma vila similar a uma das três que foram inauguradas em 2011 (por exemplo: somente a Vila Azul, ocupada hoje por militares da FAB, tendo quase 400 unidades residenciais, comportaria tranquilamente um contingente com efetivo de 600 militares, e nem precisaria ter o mesmo padrão de acabamento, ainda mais que cada contingente permaneceria apenas três meses).

É claro que não se pode dizer taxativamente que a Operação Acolhida que foi realizada usando estruturas provisórias tenha sido um desperdício de recursos apenas por causa do grande tempo que vem durando, pois inúmeros fatores influíram na tomada de decisão para que ela se desse assim (por exemplo: disponibilidade de terrenos, de construtoras, valores locais dos insumos de construção, tempo de construção, urgência para o início das atividades, necessidade de iniciativas no nível político, etc); *porém* a compatibilidade entre os valores comparados *sugere* que teria

havido oportunidade para uma construção de edificações em alvenaria que depois poderiam significar um inédita oferta de PNR em Boa Vista como um legado da operação, exatamente da maneira como ocorreu no Rio de Janeiro. Mas, como já se sabe, infelizmente esta é uma situação que não ocorrerá.

Outras reflexões ainda mais profundas podem ser tiradas desta comparação, como por exemplo: a Acolhida é uma situação “transitória”... E, teoricamente por isso, não foi tratada como um ensejo onde devessem ser investidos maiores recursos para a realização de obras permanentes que fossem muito significativas, tendo sido preferida a contratação de aluguel de barracas, overlays e contêineres para todo o público da operação, inclusive o interno. Apesar disso, a Acolhida vem perdurando por anos, como notavelmente se podia (e ainda se pode) prever devido às suas causas geopolíticas. Já os Jogos Mundiais Militares, que receberam todo esse aporte de investimento permitindo obras em diversos locais de competição e até mesmo a construção de grande número de vilas de PNR, foram um evento que durou de 16 a 24 de julho de 2011 (9 dias).

É óbvio que não cabe exclusivamente ao Exército esse tipo de decisão, sendo uma situação que depende muito mais de ações e prioridades a nível político. No entanto, há que se tomar um aprendizado, enquanto nação, sobre onde e como os recursos poderiam ser priorizados a fim de um maior usufruto a médio e longo prazo, pois do contrário a Administração Pública como um todo estará sempre “apagando incêndios”. Se o mesmo país já foi capaz de uma realização exemplar em 2011, o que o impediria de repeti-la em 2018?

5 CONCLUSÕES

A Operação Acolhida sabidamente destaca-se como um caso de sucesso em gestão de crise humanitária. É tida como exemplo internacional, servindo de vitrine até mesmo para outros países.

Impressionado, positivamente impressionado. Foi assim que o alto comissário das Nações Unidas para Refugiados descreveu a visita feita à cidade brasileira de Boa Vista, em Roraima, após acompanhar a situação de migrantes e refugiados venezuelanos. (ONU NEWS, 2019)

Contudo, é natural haver aspectos da operação possíveis de serem aperfeiçoados, e a sua face voltada ao próprio recurso humano empenhado é um

exemplo disso.

Obviamente que num contexto de crise humanitária de operação real, não se pode esperar que a tropa envolvida fique em condições demasiadamente confortáveis como numa viagem a lazer; entretanto, é correto, justo e razoável que o público interno desta realização seja, também, prestigiado com as melhores condições trabalho possíveis, que permitam não somente aumentar sua capacidade produtiva, como também atrair mais pessoas interessadas e assim, conseqüentemente, fazer com que a operação disponha de um efetivo ainda mais selecionado o motivado do que esse que já possui.

Também é correto esperar dos militares que eles apresentem atributos da área afetiva bem desenvolvidos, como por exemplo a rusticidade, a camaradagem e a iniciativa, que sempre os encorajarão a se voluntariarem para missões diversas, ainda que em condições desfavoráveis de atuação. Isso, para o país que juramos defender, é salutar, pois nem sempre haverá um dispositivo prévio existente no local para que a tropa possa chegar e se estabelecer; pelo contrário, caso ocorra uma missão real contra inimigos, é de se aguardar que exista mesmo hostilidade, desconforto e agruras.

Porém, no mesmo juramento onde nos comprometemos defender a pátria com o sacrifício da própria vida, também há outro compromisso igualmente importante: o de tratar com afeição os irmãos de armas e com bondade os subordinados.

A rusticidade é um importante atributo, no entanto não menos importante que a camaradagem. Chama demasiadamente a atenção do autor do estudo, uma das respostas abertas ao formulário onde o participante disse que “em tempo de guerra não se escolhe onde dormir. A maioria é voluntária, e ganha um adicional para atuar na operação” (Quadro 22). Foram ditas duras verdades. Mas até que ponto essas verdades se aplicam ao caso em questão?

Em primeiro lugar, ainda que a crise humanitária tenha trazido um enorme fluxo de refugiados e com ele também tenha existido instabilidade social em alguns momentos, não se configurou declaração de guerra por nenhum dos países vizinhos. Nunca houve conflito bélico com a Venezuela; pelo contrário, a operação, como o próprio nome diz, oferece acolhimento àqueles que chegaram necessitando de ajuda, sendo prontamente apoiados pela mão amiga do Exército e de todas as demais agências que cooperaram e ainda cooperam na operação. Estamos em tempo de paz, numa Força de Paz! E numa missão *real*, não num adestramento como muitos

militares acreditam e expressaram em suas respostas.

Em segundo lugar, ainda que este “adicional” referido pelo militar tenha mesmo sido pago (na forma de gratificação de representação, ou seja, 2,5% do soldo ao dia), existem grandes evidências que este incentivo financeiro está muito aquém do que realmente os militares faziam jus, uma vez que não foram respeitados outros direitos pecuniários previstos em lei, como por exemplo a ajuda de custo devida àqueles que permaneceram na operação por mais de 90 dias – e que *chegou* a ser paga somente para alguns militares que compuseram o efetivo inicial da operação.

Não bastasse isso, outros fatores desmotivam a participação, como as situação de exagerada demora no pagamento das gratificações (havendo valores que demoraram quase um ano a serem pagos), o não oferecimento de voo pela FAB para que os militares pudessem ver seus familiares no período de living (demandando a aquisição de passagens pelo próprio militar) e, ainda, a incidência de Imposto de Renda sobre este adicional que foi pago durante a operação humanitária (todas essas situações conforme alguns militares relataram no Quadro 13 e também vivenciadas pelo autor do estudo).

Por isso essa pesquisa se debruça, indiretamente, em descobrir como valorizar a tropa envolvida numa missão tão nobre e tão exigente, fazendo isso da maneira mais viável possível – que seja pelo menos alterando o status de autonomia administrativa da operação e, com isso, causando conseqüentemente todos os efeitos necessários para que pelo menos parte das mudanças possam acontecer.

Feita essa explanação, a seguir serão abordados os objetivos específicos que se atingiram ao longo do estudo, para por fim, ser apreciada a questão central.

a) Comparar a atual forma de seleção de pessoal na composição dos contingentes, restrita a comandos militares de área, com a hipotética seleção em âmbito nacional num plano de movimentação específico a cargo da Diretoria de Controle de Efetivo e Movimentações (DCEM);

Quanto à forma de seleção, não ficaram suficientemente claros quais seriam os motivos impeditivos para que uma eventual seleção nacional ocorresse a cargo da DCEM como já se faz em seus diversos outros planos de movimentação. Foram vistas justificativas subjetivas e um tanto rasas, dentre as quais as principais seriam “a manutenção da integridade tática” e “restrições orçamentárias”. A respeito desta integridade tática, não há um critério claro e objetivo que permita a aplicação de maneira uniforme em todos os

contingentes. Como descrito em algumas respostas, há, por exemplo, situações de unidades que preferem liberar militares menos essenciais em suas OM de origem, o que conflita com essa proposição. Já no que tange à restrição orçamentária, a solução mais correta para que se mantenha a operação sem que se aumentem os adicionais devidos seria não ultrapassar o período máximo de 90 dias por contingente.

b) Pesquisar os custos anuais à União realizados com o transporte da tropa pela FAB, considerando os períodos atuais de permanência e o total de voos anuais;

Restou esclarecido que o transporte das tropas pela FAB realmente é a maneira mais econômica para a União de levar as tropas para Roraima. Mesmo se fosse optado por pagar ajuda de custo a todos os militares para que comprassem suas passagens e assim ficassem desoneradas todas as aeronaves da FAB para proveito somente em favor da interiorização, o valor total investido em ajudas de custo precisaria ser muito superior ao que é gasto com o Custo Logístico da Hora de Voo para que fosse atendida toda a tropa, ainda que houvesse somente 1 (um) efetivo por ano em Boa Vista.

c) Pesquisar os custos anuais estimados à União com o eventual pagamento de ajudas de custo a essa tropa na hipótese de deslocamento por conta própria, com possibilidade de permanência semestral ou anual;

Não foi necessário se aprofundar neste objetivo, uma vez que o objetivo anterior esclareceu suficientemente a dúvida existente.

d) Demonstrar se a permanência de contingentes da operação por maior período, com os devidos incentivos, seria viável e atrairia mais militares voluntários, bem como seus efeitos sobre a moral e o desempenho da tropa;

Neste objetivo, o autor concluiu, ao contrário de sua expectativa inicial, que não há adesão à ideia de prolongamento da participação na operação, mesmo que com isso ela pagasse ajuda de custo, pelo contrário. O elemento do stress físico e emocional, associado à sobrecarga funcional e ao expediente prolongado, criam a necessidade de substituição da tropa em curtos períodos, sendo indesejável a atuação em operação por mais meses, *mesmo* que o militar trouxesse de mudança sua família para residir fixamente em Boa Vista. Ficou ainda evidente que, aliás, poucos militares o fariam, preferindo sempre alojar-

se onde o quartel disponibilizasse leitos, em vez de alugar imóvel. Entretanto, as justificativas relacionadas a isso atribuem sempre às funções de atuação eminentemente operacional dentro da Acolhida, sugerido que nos cargos administrativos isso não seja um empecilho.

- e) **Investigar se a atual gestão de leitos e alojamentos para a tropa é a mais adequada, e se o custo do aluguel e manutenção desses leitos está sendo vantajosamente empregado face aos objetivos da Operação;**

Embora o autor não tenha conseguido obter os valores exatos a serem comparados, com os dados que foram encontrados é possível deduzir que, com ações no nível político e com a devida tempestividade, teria sido possível a construção de instalações permanentes que melhor atendessem a operação sem a necessidade de grandes gastos em aluguéis que pouco ou nada deixarão de legado à guarnição após a Operação Acolhida.

- f) **Demonstrar oportunidades de melhoria no fornecimento de alimentação da tropa;**

- g) **Verificar a exequibilidade de obtenção de melhores materiais e instalações para o funcionamento da operação;**

- h) **Demonstrar o quanto a dependência da autonomia de outra Unidade Gestora (UG), e a elevada rotatividade dos militares, prejudicam os resultados dos processos licitatórios e consequentemente para sustentabilidade da operação;**

Nos três objetivos acima, ficou evidente ao autor do estudo que a dependência da autonomia administrativa de outra OM e a elevada rotatividade afeta severamente os processos da operação, prejudicando-a em demasia na produtividade de seus certames licitatórios fundamentais ao seu bom funcionamento como um todo. Muito embora o aspecto da grande rotatividade tenha sido visto como uma característica imprescindível nas funções onde ocorre stresse físico, entende-se ainda que ela ainda é benéfica no caso de outras determinadas funções de cunho administrativo que, talvez, poderiam ser composta por outros efetivos em caráter prolongado – respeitados os direitos pecuniários envolvidos com essa mudança. Ainda, no que concerne a essa hipotética autonomia, ficou claro que, na percepção dos componentes da operação, ela ajudará para que as aquisições de gêneros, materiais, e melhoria de instalações, tendem a ser mais provavelmente atendidos.

i) **Avaliar o grau de satisfação dos militares da Acolhida com a sua logística para com as demandas do público interno da operação.**

j) Foi visto que a satisfação do efetivo, no geral, está indefinida, sendo observado que normalmente ocorrem parcelas parecidas de militares avaliando tanto como “péssimo” e “ótimo” como “regular” a estrutura, a alimentação, os alojamentos e os transportes da operação. Há opiniões muito variadas, tanto de aprovação como de desaprovação. Contudo, nas respostas abertas, ficam nítidos grandes problemas a serem sanados.

Atingidos esses objetivos, o autor do estudo conclui sua questão de estudo julgando que sim, a concessão de autonomia administrativa para a Operação Acolhida, tornando-a uma Unidade Gestora (UG) autônoma, afetaria positivamente a logística da operação.

Apesar disso, o modelo de funcionamento idealizado no momento da elaboração do problema foi sensivelmente alterado ao longo da pesquisa. Imaginava-se ser possível demonstrar a viabilidade de uma operação onde seus membros fossem todos movimentados para residirem em Boa Vista num período significativamente maior, com isso percebendo ajudas de custo, mudando-se para o município como numa transferência comum, e deixando de demandar disponibilidade de leitos provisórios nas OM e serviços de apoio, permitindo assim que a operação pudesse subsistir revertendo totalmente sua receita em proveito dos imigrantes e em proveito de sua própria reconstrução em estruturas fixas não mais alugadas, pelo menos nas edificações de comando, de base administrativa e de refeitórios.

Contudo, foi observado que uma operação nesses moldes não seria bem sucedida, por conta: do custo de transporte dessas tropas com aviões da FAB ser sensivelmente mais econômico; da tropa não resistir a períodos muito prolongados sob stress físico; de não haver voluntariedade para essa configuração duradoura de participação na missão; e de mesmo havendo ganho de ajuda de custo, ainda existir principalmente por parte de praças o ânimo de continuarem alojados em OM, o que causaria sobremaneira um custo exorbitante, no mínimo de também ter que construir alojamentos para todo o contingente.

Resta mais viável, então, um modelo de operação no qual: a autonomia administrativa exista, com fins de simplificar processos da operação melhorando-a como um todo; mantendo ainda seu regime de várias substituições anuais de contingente (contudo, devendo respeitar o prazo máximo de 90 dias para o não

pagamento de ajudas de custo); e, se possível, estabelecendo uma distinção de equipes em funções administrativas-chave que sejam essenciais para o bom andamento de licitações e contratos, ocupadas por militares transferidos e residentes em Boa Vista, de modo que estes possam permanecer mais tempo atuando em sua função e mantendo o mesmo ritmo produtivo, acompanhando também toda a execução dos certames até o seu final e podendo atuar corretivamente em situações dentro dos processos de aquisição que refletirão para os próximos contingentes, ficando também focados nesta tarefa e fora das atribuições operacionais da operação, possibilitando assim resultados bem mais proveitosos das licitações que potencializarão toda a capacidade da Operação Acolhida. Ou seja, um modelo misto, onde se mantêm aspectos da operação atual (transitória) e ao mesmo se implementam algumas características de uma OM comum (permanente).

REFERÊNCIAS

ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS (ACNUR). c2001-2021. Disponível em < <https://www.acnur.org/portugues/venezuela/>> Acesso em: 26 Jul 2020.

ARECO, Yuri. Teoria da Agência: a evidenciação dos conflitos dentro do ambiente empresarial”. **BLB Brasil**. Sao Paulo, SP (13 fev. 2017). Disponível em <<https://www.blbbrasil.com.br/blog/teoria-da-agencia/>.> Acesso em: 17 Abr. 2020.

ARSON, Cinthia J. “The Venezuelan Refugee Crisis Is Not Just a Regional Problem” **Foreign Affairs**. NY, USA (26 jul. 2019). Disponível em <<https://www.foreignaffairs.com/articles/venezuela/2019-07-26/venezuelan-refugee-crisis-not-just-regional-problem>> Acesso em: 15 abr. 2020.

BELLAMY, Alex; WILLIAMS, Paul. 2010. **Understanding peacekeeping**. 2. ed. Cambridge, UK: Polity Press.

BRASIL. **Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019**. Altera a Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), a Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, a Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), a Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972, a Lei nº 12.705, de 8 de agosto de 2012, e o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares; revoga dispositivos e anexos da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, e da Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13954.htm>. Acesso em: 26 jul 2021.

CALCULADORA DO CIDADÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. c2021. Disponível em: <<https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAOPUBLICO/exibirFormCorrecaoValores.do?met hod=exibirFormCorrecaoValores>> Acesso em: 30 Ago. 2021

CIEGLINSKI, Amanda. “Ao menos 400 crianças venezuelanas chegaram ao Brasil sozinhas”. **Agência Brasil**. Brasília, DF (12 out. 2019). Disponível em <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-10/ao-menos-400-criancas-venezuelanas-chegaram-ao-brasil-sozinhas>> Acesso em: 15 Abr. 2020.

COSTA, Emily. “Conflitos deixaram 25 mortos em área da Venezuela perto do Brasil, diz prefeito”. **G1**. Rio de Janeiro, RJ (24 fev. 2019). Disponível em <<https://g1.globo.com/rr/roaima/noticia/2019/02/24/conflitos-deixaram-25-mortos-em-area-da-venezuela-perto-do-brasil-diz-prefeito.ghtml>> Acesso em: 15 Abr. 2020.

COSTA, Fabrício. “Governo Federal lança nova fase da Operação Acolhida para acelerar interiorização e venezuelanos”. **Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Defesa**. Brasília, DF (3 out. 2019). Disponível em <<https://www.defesa.gov.br/noticias/61414-governo-federal-lanca-nova-fase-da-ope>>

racao-acolhida-para-acelerar-interiorizacao-de-venezuelanos> Acesso em 15 Abr. 2020.

EME. Estado-Maior do Exército. 2018. **Logística Militar Terrestre (EB20-MC-10.238)**. Manual de Campanha. Brasília, DF: EGGCF.

EXÉRCITO BRASILEIRO. **Destacamento Deodoro viabilizará obras do complexo esportivo de Deodoro**. Rio de Janeiro, RJ. (2014). Disponível em <http://www.eb.mil.br/oexercito?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=5371718&_101_type=content&_101_groupId=16541&_101_urlTitle=destacamento-deodoro-viabilizara-obras-do-complexo-esportivo-de-deodoro&inheritRedirect=true#.YSg8245KjIU> Acesso em 24 Jul 21.

_____. **Unidade Gestora Executora da Operação Acolhida é ativada em Manaus**. Manaus, AM. (17 ago. 2021). Disponível em <https://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQl/content/id/14016974> Acesso em 30 Ago 21.

FAB. **ICA 400-2**. Custo Logístico da Hora de Voo. Brasília, 2017.

FAGANELLO, Priscila Liane Fett. 2013. **Operações de Manutenção da Paz da ONU**. Brasília, DF: Fundação Alexandre Gusmão.

FARIA, Durland Puppim de. 2015. **Introdução à História Militar Brasileira**. AMAN Resende, RJ: Academia Militar das Agulhas Negras.

G1. **Vilas para atletas dos Jogos Militares têm churrasqueira e salão de festas**. Rio de Janeiro, RJ (15 Jul 2011). Disponível em: <<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/07/vilas-para-atletas-dos-jogos-militares-tem-churrasqueira-e-salao-de-festas.html>> Acesso em: 30 Ago 2021.

MD. Ministério da Defesa, 2012. **Política Nacional de Defesa**. Brasília, DF: Ministério da Defesa.

_____. Ministério da Defesa. 2013. **MD34-M-02: Manual de Operações de Paz**. Brasília, DF: Estado Maior Conjunto das Forças Armadas.

ONU NEWS. **No Brasil, chefe do Acnur diz que está bem impressionado com acolhimento de venezuelanos**. (17 Ago 2019). Disponível em: <<https://news.un.org/pt/story/2019/08/1683841>> Acesso em: 30 Ago 2021.

PAZUELLO, Eduardo. Memória para Decisão nº 001/18. **BaApLogEx**. Boa Vista, RR (4 Jun 2018)

PÚBLICO. **O custo do voo por hora e outros factos sobre o C-130**. Lisboa, PT. (15 set. 2007). Disponível em: <<https://www.publico.pt/2007/09/15/jornal/o-custo-do-voo-por-hora-e-outros-factos-sobre-o-c130-229830>>. Acesso em: 22 Ago 2021.

THE ECONOMIST. **Populism and Polarisation threaten Latin America**. London, UK (9maio 2019). Disponível em: <<https://www.economist.com/briefing/2019/05/0>>

9/populism-and-polarisation-threaten-latin-america>. Acesso em 15 Abr 2020

UZIEL, Eduardo. 2010. **O Conselho de Segurança, as operações de manutenção da paz e a inserção do Brasil no mecanismo de segurança coletiva das Nações Unidas**. Brasília, DF: Funag.

**APÊNDICE A – FORMULÁRIO INICIAL (COMUM A TODOS OS
VOLUNTÁRIOS)**

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Trabalho de Conclusão de Curso - Logística conjunta no apoio às tropas brasileiras de Força de Paz, aplicada ao contexto da Força-Tarefa Logística Humanitária para o Estado de Roraima (Operação Acolhida), durante as ações do efetivo do Comando Militar do Sul em Boa Vista-RR

Ilustríssimo(a) Sr(a).

Este formulário eletrônico contém um questionário, que compõe uma pesquisa desenvolvida para Pós-Graduação Lato Sensu em Operações Militares do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) da EsAO - Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Serão realizadas entre 8 a 40 perguntas simples (dependendo do seu perfil) e o tempo para respondê-las não deverá passar de 10 minutos.

A sua participação de extrema importância, ANÔNIMA e VOLUNTÁRIA.

De antemão, agradeço por sua atenção em ajudar neste estudo voltado à Operação Acolhida.

XXXXXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXX.com

tel.: (XX) XXXXX-XXXX

Selecione, a seguir, em qual das opções o(a) Sr(a) se encaixa:

Opção 1 - Sou militar do Comando do CMS e organizei/planejei/elaborei/conduzi o processo de seleção e preparo de efetivo do contingente para a Operação Acolhida

Opção 2 - Sou militar da FAB e participei/tenho conhecimento sobre o transporte de militares para Roraima

Opção 3 - Sou militar do EB e estive envolvido no planejamento do transporte de militares para Roraima

Opção 4 - Sou militar das Forças Armadas e participei como membro integrante da Operação Acolhida (EXCETO na Célula D-10)

Opção 5 - Sou militar do EB e trabalho na SEF, na DCEM, ou no DGP

Opção 6 - Sou militar atuante em função administrativa da 1ª Brigada de Infantaria de Selva

Opção 7 - Sou militar do EB e participei da Operação Acolhida como membro da Célula D-10 (Orçamento) e Base Administrativa da Operação Acolhida e Base Adm da Op. Acolhida

**APÊNDICE B – FORMULÁRIO 1 – QUESTÕES PARA MILITARES DO CMS
E/OU MILITARES ENVOLVIDOS NA SELEÇÃO E PREPARO DO
CONTINGENTE**

Olá, eu sou o Cap XXX XXXXX XXXX, da turma de 20XX da AMAN.

Solicito poucos minutos de sua atenção para colaboração com este questionário.

Se o Sr recebeu estas perguntas, é porque provavelmente serve no CMS e/ou participou da seleção e preparo de pessoal para composição de contingente da Operação Acolhida.

Antecipadamente, obrigado por seu apoio!

1. Numa escala de 1 a 5, em que 1 seria "discordo totalmente", 2 seria "discordo parcialmente", 3 seria "não concordo nem discordo", 4 seria "concordo parcialmente" e 5 seria "concordo totalmente", diga sua opinião sobre a seguinte afirmação: "Se a Operação Acolhida, fosse caracterizada como um Unidade Gestora com autonomia administrativa equivalente a uma Organização Militar (OM), ela poderia ter seu próprio plano de movimentação."

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

2. Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (Discordo totalmente/discordo parcialmente), no seu entender, qual seria o motivo dessa impossibilidade?

3. Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação? "Seria mais adequado a DCEM

selecionar o efetivo em todo território nacional, e não mais restringir a composição de contingentes a um único comando militar de área".

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

4. Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (Discordo totalmente/discordo parcialmente), no seu entender, quais seriam as implicações que dificultariam esse método de seleção do pessoal?

5. Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação? "Percebe-se razoável desfalque de pessoal nas OM dos comandos militares de área responsáveis pelos contingentes da operação. Caso a Operação Acolhida tivesse seu quadro de pessoal preenchido com militares de todo o país, as diversas OM do país se veriam menos desfalcadas."

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

6. Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (discordo totalmente/discordo parcialmente), em sua visão, qual seria o entendimento correto?

7. Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação? "Em uma movimentação normal, com maior tempo de permanência do militar na guarnição de Roraima, e concessão de respectivo período de trânsito, não se demandaria uma preparação tão intensa e rápida aos novos militares, tampouco seriam necessárias duas a quatro semanas exclusivas de palestras preparatórias a cada período de poucos meses."

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

8. Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (discordo totalmente/discordo parcialmente) para a pergunta anterior, qual seria sua

interpretação?

9. Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação? "Se os militares da Operação Acolhida fossem movimentados para Roraima e recebessem os adicionais de ajuda de custo e de transporte de bagagem, não teriam direito ao voo da FAB para transportá-los até lá."

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

10. Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação? "Se os militares da Operação Acolhida fossem movimentados para Roraima e recebessem os adicionais de ajuda de custo e de transporte de bagagem, ficando na guarnição por até SEIS MESES, não teriam direito a alojamento nas OM."

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

11. Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação? "Se os militares da Operação Acolhida fossem movimentados para Roraima e recebessem os adicionais de ajuda de custo e de transporte de bagagem, ficando na guarnição por até UM ANO, não teriam direito a alojamento nas OM."

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

12. Nota-se que o Recurso Humano da operação seria sensivelmente favorecido ou prejudicado, conforme o estudo indicará. O que o senhor pensa a respeito: seria melhor a operação funcionar com transferência dos militares de todo o Brasil, com eles permanecendo mais tempo em Roraima?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

13. Caso tenha selecionado as opções Concordo totalmente/Concordo parcialmente para a pergunta 12, qual tempo mínimo de permanência o Sr considera adequado?

- 3 a 5 meses (duração atual)
- 6 meses
- 1 ano
- 2 anos
- Outros...

14. Caso tenha selecionado as opções Discordo totalmente/Discordo parcialmente para a pergunta 12, quais seriam os motivos?

15. O Sr já participou como membro da Operação Acolhida em algum contingente?

- Sim
- Não

16. Teria algo a acrescentar?

**APÊNDICE C – FORMULÁRIO 2 – QUESTÕES PARA MILITARES DA FAB
E/OU MILITARES ENVOLVIDOS NO PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE
DOS CONTINGENTES**

Olá, eu sou o Cap XXX XXXXX XXXX, da turma de 20XX da AMAN.

Solicito poucos minutos de sua atenção para colaboração com este questionário.

Se o Sr recebeu estas perguntas, é porque provavelmente serve na FAB ou participou do planejamento e transporte de pessoal para composição de contingente da Operação Acolhida.

Antecipadamente, obrigado por seu apoio!

1. Numa escala de 1 a 5, em que 1 seria "discordo totalmente", 2 seria "discordo parcialmente", 3 seria "não concordo nem discordo", 4 seria "concordo parcialmente" e 5 seria "concordo totalmente", diga sua opinião sobre a seguinte afirmação: "Se o EB criasse uma UG/OM da Operação Acolhida, cuja movimentação pagasse a importância financeira relativa à ajuda de custo, seria necessário prover voos para transporte dos efetivos nas trocas de contingentes."

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

2. Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação? "A FAB, não tendo mais o encargo de realizar voos de para realização dos rodízios de pessoal a operação, poderia realizar mais voos para interiorizar migrantes a outros estados do país."

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

3. Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (Discordo totalmente/discordo parcialmente), qual seria o motivo?

4. Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação? "Se a interiorização é o atual objetivo maior da operação Acolhida, esta meta seria favorecida com a exclusividade da FAB em voos de interiorização, ao não ser mais empregada em levas de militares nas trocas de contingente."

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

5. Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (Discordo totalmente/discordo parcialmente), qual seria o correto entendimento?

6. Nota-se que o Transporte, que é uma função logística, seria nitidamente afetado, conforme o estudo indicará. O que o senhor pensa a respeito da seguinte frase: "Seria melhor os militares se deslocarem para lá comprando suas próprias passagens com o recebimento de uma ajuda de custo, em vez de serem levados por aviões da FAB e/ou passagens adquiridas pela União sem ajuda de custo."

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

7. O Sr poderia dizer quantas aeronaves, e de quais tipos, foram necessárias para transportar cerca de 600 militares do Rio Grande do Sul para Roraima em 2019? (considerar somente a ida)

8. O Sr poderia dizer, ainda que estimativamente, qual o custo total aproximado destes voos, e/ou onde/com quem se poderia obter esses dados?

APÊNDICE D – FORMULÁRIO 3 – QUESTÕES PARA MILITARES DAS DIVERSAS CÉLULAS E ABRIGOS DA OPERAÇÃO

Olá, eu sou o Cap XXX XXXXX XXXX, da turma de 20XX da AMAN.

Solicito poucos minutos de sua atenção para colaboração com este questionário.

Se o Sr recebeu estas perguntas, é porque provavelmente participou da operação Acolhida atuando em uma de suas diversas células e/ou abrigos.

Antecipadamente, obrigado por seu apoio!

1. Numa escala de 1 a 5, em que 1 seria "discordo totalmente", 2 seria "discordo parcialmente", 3 seria "não concordo nem discordo", 4 seria "concordo parcialmente" e 5 seria "concordo totalmente", diga sua opinião sobre a seguinte afirmação: "Se a Operação Acolhida fosse uma Organização Militar autônoma, para a qual o Sr fosse movimentado recebendo uma ajuda de custo, mesmo assim haveria a necessidade de rodízio de novos contingentes a cada período de 3 a 5 meses."

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

2. Caso tenha respondido 4 ou 5 na pergunta anterior (concordo parcialmente/concordo totalmente) na pergunta anterior, poderia explicar o porquê desta necessidade?

3. O Sr foi voluntário para a operação?

- Sim
- Não

4. O Sr estava ciente de que não receberia ajudas de custo?

Sim

Não

5. Se o período de permanência na operação fosse estendido para 6 meses SEM ajuda de custo, o Sr seria voluntário?

Sim

Não

6. Se o período de permanência na operação fosse estendido para 1 ano SEM ajuda de custo, o Sr seria voluntário?

Sim

Não

7. Se o período de permanência na operação fosse estendido para 2 anos SEM ajuda de custo, o sr seria voluntário?

Sim

Não

8. Se o período de permanência na operação fosse estendido para 6 meses COM ajuda de custo, o sr seria voluntário?

Sim

Não

9. Se o período de permanência na operação fosse estendido para 1 ano COM ajuda de custo, o sr seria voluntário?

Sim

Não

10. Se o período de permanência na operação fosse estendido para 2 anos COM ajuda de custo, o sr seria voluntário?

Sim

Não

11. Considerando que o sr fosse para Roraima permanecer 6 meses na operação

COM ajuda de custo: o sr alugaria imóvel, levaria sua família, mobília, veículo, etc?

Sim

Não

12. Considerando que o sr fosse para Roraima permanecer 1 ano na operação COM ajuda de custo: o sr alugaria imóvel, levaria sua família, mobília, veículo, etc?

Sim

Não

13. Considerando que o sr fosse para Roraima permanecer 2 anos na operação COM ajuda de custo: o sr alugaria imóvel, levaria sua família, mobília, veículo, etc?

Sim

Não

14. Quantos dias o sr foi submetido a instruções preparatórias em seu contingente até assumir suas funções na operação? (considere o tempo de instruções dadas no seu estado MAIS as instruções complementares ministradas em Roraima MAIS o tempo que o sr necessitou para a sua passagem de função)

Nenhum dia

Uma semana ou menos

2 semanas ou menos

de 2 semanas a 1 mês

mais de 1 mês

15. Se os militares permanecessem um maior período na operação, a menor rotatividade das funções permitiria que eles exercessem as suas funções por mais tempo com maior perícia nas suas atribuições e reduzindo o tempo de preparo de pessoal. O sr concorda com essa afirmação?

1

2

3

4

5

Discordo totalmente

Concordo totalmente

16. Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 na pergunta anterior (discordo

totalmente/discordo parcialmente) poderia dizer o porquê?

17. Durante sua participação na operação Acolhida, como o sr avalia a alimentação que foi disponibilizada?

	1	2	3	4	5	
Péssimo	<input type="radio"/>	Ótimo				

18. Durante sua participação na operação Acolhida, como o sr avalia os transportes do contingente até Roraima (pode considerar a ida e a volta)?

	1	2	3	4	5	
Péssimo	<input type="radio"/>	Ótimo				

19. Caso queira, comente algo sobre suas impressões acerca da estrutura da operação. O Sr tinha meios suficientes? Ficou satisfeito com a experiência? Mudaria alguma coisa? Etc.

APÊNDICE E – FORMULÁRIO 4 – QUESTÕES PARA MILITARES DA SEF, DA DCEM, OU DO DGP

Olá, eu sou o Cap XXX XXXXX XXXX, da turma de 20XX da AMAN.

Solicito poucos minutos de sua atenção para colaboração com este questionário.

Se o Sr recebeu estas perguntas, é porque provavelmente o Sr serve ou já serviu na SEF, na DCEM ou no DGP

Antecipadamente, obrigado por seu apoio!

1. Numa escala de 1 a 5, em que 1 seria "discordo totalmente", 2 seria "discordo parcialmente", 3 seria "não concordo nem discordo", 4 seria "concordo parcialmente" e 5 seria "concordo totalmente", diga sua opinião sobre a seguinte afirmação: "Uma hipotética Unidade Gestora da Operação Acolhida, caracterizada como Organização Militar (OM), poderia ter seu próprio plano de movimentação".

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

2. Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (Discordo totalmente/discordo parcialmente) para a pergunta anterior, no seu entender, qual seria o motivo dessa impossibilidade?

3. Qual sua opinião sobre a seguinte frase? "Esta seleção de efetivo, ficando a cargo da DCEM em todo território nacional e não mais restrita a um único comando militar de área, por vez, seria uma opção mais adequada"

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

4. Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (Discordo

totalmente/discordo parcialmente), no seu entender, quais seriam as implicações que dificultariam?

5. Qual a sua opinião sobre a seguinte ideia? "Atualmente, a participação de militares na Operação Acolhida dura períodos superiores a 3 meses. Apesar disso, não é paga ajuda de custo a quem compõe os contingentes. Se eventualmente a Operação Acolhida ganhasse autonomia administrativa, equiparando-se, a partir de então, a uma OM comum, as novas transferências de pessoal para a Operação poderiam fazer jus às ajudas de custo previstas na Medida Provisória nº 2.215/2001."

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

6. Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (Discordo totalmente/discordo parcialmente) qual outro condicionante ainda poderia impedir esse pagamento?

7. Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação? "É viável a criação de um plano de movimentação dedicado exclusivamente à Operação Acolhida, similar ao PLAMOGEx."

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

8. Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (Discordo totalmente/discordo parcialmente) quais seriam os impedimentos?

9. Atualmente, operações como a Acolhida demandam a seleção de efetivo na forma

de rodízio, sendo que os comandos militares de área ficam responsáveis por revezar o preenchimento dos claros da operação. Caso o reacompanhamento da operação fosse feito mediante plano de movimentação a cargo da DCEM no âmbito nacional, as OM teriam ficado menos desfalcadas. O sr concorda com esta afirmação?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

10. Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (Discordo totalmente/discordo parcialmente), o sr poderia dizer qual seria o entendimento correto e porquê?

11. Se, hipoteticamente, outra operação como a Acolhida for desdobrada futuramente em território nacional, é possível remodelar este método de seleção de pessoal estabelecendo a base da operação já como uma OM Autônoma e um plano de movimentação próprio. O Sr concorda com essa afirmação?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

12. Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (Discordo totalmente/discordo parcialmente), quais seriam os potenciais impeditivos desta forma de trabalho?

13. Está havendo restrições orçamentárias para transferências de militares. O Sr concorda com esta afirmação?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

14. Este plano hipotético de movimentação para repletamento de militares a uma OM tipo base de Operação Humanitária como a Acolhida ou similar, ocasionaria grave impacto financeiro e orçamentário que pudesse prejudicar as demais movimentações do EB. O Sr concorda com esta afirmação?

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

15. Caso tenha selecionado as opções 4 ou 5 da pergunta anterior (concordo parcialmente/concordo totalmente), o Sr poderia descrever melhor quais seriam essas consequências?

**APÊNDICE F – FORMULÁRIO 5 – QUESTÕES PARA MILITARES DA
ADMINISTRAÇÃO DA 1ª BDA INF SL, PARA MILITARES DA CÉLULA D10 E
BASE ADM DA OPERAÇÃO ACOLHIDA**

Olá, eu sou o Cap XXX XXXXX XXXX, da turma de 20XX da AMAN.

Solicito poucos minutos de sua atenção para colaboração com este questionário.

Se o Sr recebeu estas perguntas, é porque provavelmente o Sr compõe ou já compôs a administração da 1ª Bda Inf Sl e/ou fez parte da célula D10 ou Base Administrativa da Operação Acolhida.

Antecipadamente, obrigado por seu apoio!

1. Numa escala de 1 a 5, em que 1 seria "discordo totalmente", 2 seria "discordo parcialmente", 3 seria "não concordo nem discordo", 4 seria "concordo parcialmente" e 5 seria "concordo totalmente", diga sua opinião sobre a seguinte afirmação: "Uma UG/OM da Operação Acolhida teria maior independência de outra UG para realizar suas licitações."

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

2. Caso tenha discordado da afirmação anterior (selecionado as opções 1 e 2), qual seria a conclusão correta em seu ponto de vista?

3. Não necessitando da aprovação do Ordenador de Despesas de outra Organização Militar para a realização de grande parte dos seus atos administrativos, uma UG autônoma da Operação Acolhida poderia realizar suas licitações com maior celeridade. O Sr concorda com esta afirmação?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

4. Caso os militares componentes da administração da Operação permanecessem nela por mais tempo, isto reduziria a rotatividade das funções e otimizaria os resultados do setor. O Sr concorda com esta afirmação?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

5. Caso os militares que requisitam os pedidos de materiais e serviços permanecessem mais tempo na operação, eles mesmos teriam maior chance de atestarem o recebimento dos bens e serviços contratados quando concluídos, fazendo assim, com que estipulassem mais fielmente as descrições e quantidades necessárias ao realizar novos pedidos. O Sr concorda com esta afirmação?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

6. Em uma UG/OM autônoma da Operação Acolhida, o novo OD e seu fiscal administrativo, agora com mais liberdade de atuação e maior responsabilidade, poderiam ter maior capacidade de acompanhamento das contratações e de seus resultados, podendo estar mais a par das correções necessárias nos processos. O Sr concorda com esta afirmação?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

7. Caso uma parte da tropa ainda necessitasse de alojamentos, esses leitos poderiam ser contratados na rede hoteleira local

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

8. Esta(s) linha(s) de ação (contratar serviço de hospedagem) seriam melhor do que a opção atual (aluguel de contêineres e overlays, e uso de alojamentos das OM). O Sr concorda com essa afirmação?

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

9. Caso tenha discordado da pergunta anterior (opções 1 e 2 - discordo totalmente/parcialmente), quais seriam os motivos?

10. Caso tenha conhecimento, o Sr saberia informar qual o custo estimado de contratação e manutenção da estrutura provisória atual de contêineres e overlays para alojamentos dos militares? Caso não tenha conhecimento, saberia onde/com quem poderia ser obtida esta informação?

**APÊNDICE G – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – QUESTÕES PARA
MILITARES DAS DIVERSAS CÉLULAS, ABRIGOS DA OPERAÇÃO,
MILITARES DA ADMINISTRAÇÃO DA 1ª BDA INF SL, MILITARES DA
CÉLULA D10 E MILITARES DA BASE ADM DA OPERAÇÃO ACOLHIDA**

SOBRE ALIMENTAÇÃO

A - Numa escala de 1 a 5, em que 1 seria "discordo totalmente", 2 seria "discordo parcialmente", 3 seria "não concordo nem discordo", 4 seria "concordo parcialmente" e 5 seria "concordo totalmente", diga: Na sua opinião, uma UG/OM da Operação Acolhida, com refeitório próprio, gêneros próprios, pessoal próprio e com contratos próprios independentes da 1ª Bda Inf Sl e das OM subordinadas, como se fosse um quartel à parte, atenderia de modo mais satisfatório os componentes da operação?

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

B - O efetivo dos setores de provisionamento que hoje já atua nas OM hospedeiras do pessoal da operação tem plenas condições de trabalhar adequadamente atendendo cumulativamente as suas própria OM mais o pessoal da operação que se encontra hospedado. O Sr concorda com esta afirmação?

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

C - Ocorre carência de pessoal e há emprego excessivo de militares além de sua capacidade laborativa nos refeitórios. O Sr concorda com esta afirmação?

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

SOBRE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À TROPA

D - Uma UG/OM da Operação Acolhida recompletada com pessoal que viesse transferido, numa hipotética situação em que os militares não ficassem alojados na Base e nas OM de Boa Vista, não necessitaria prover serviço de lavanderia para a

tropa da forma, como hoje se faz. O sr concorda com essa afirmação?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

E - No seu entender, seria necessária a contratação de algum outro serviço voltado à tropa, caso os militares da operação residissem em Roraima? (ex.: frete de ônibus, internet, ar condicionado, aluguel de overlay, dedetização etc)

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

F - Caso tenha selecionado as opções 4 ou 5 da pergunta anterior (concordo parcialmente/concordo totalmente), qual outro serviço o Sr julga ser necessário contratar para a tropa?

G - Estes serviços, caso não fossem necessários aos militares componentes da operação, poderiam ser revertidos para atendimento ao imigrante venezuelano nos abrigos. O Sr concorda com esta afirmação?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

H - No seu ponto de vista, deixando de contratar os serviços atuais necessários à infraestrutura dos alojamentos da operação, e considerando uma Operação Acolhida hipoteticamente repletada apenas com militares transferidos para Boa Vista (portanto, residentes na cidade), quais outros serviços/melhorias/investimentos poderiam ser realizados com o mesmo recurso?

- Exemplo: Construção de pavilhões de alvenaria para a Operação
- Exemplo: Construção de refeitório maior
- Exemplo: Contratação de mais ar-condicionados em todos os locais da operação
- Outros...

SOBRE MATERIAIS E MEIOS

I - Uma UG/OM da Operação Acolhida, com autonomia administrativa, teria melhores condições de adquirir e armazenar os seus próprios itens essenciais para a manutenção da operação. O Sr concorda com esta afirmação?

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

J - Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 (discordo totalmente/discordo parcialmente) para a pergunta anterior, por quê o Sr acredita que não?

K - Durante sua atuação na operação, houve constante falta de meios necessários para a atuação. O Sr concorda com esta afirmação?

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

L - Caso tenha selecionado as opções 4 ou 5 (concordo parcialmente/concordo totalmente), poderia dizer quais os principais materiais necessários que não eram disponíveis?

M - A quem o Sr atribuiria esta falta?

N - Caso a operação Acolhida fosse autônoma, a aquisição deste item teria sido mais ágil. O Sr concorda com essa ideia?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

SOBRE INSTALAÇÕES E ALOJAMENTOS DA OPERAÇÃO

O - Uma UG da Operação Acolhida caracterizada como OM autônoma, teria condições de receber recursos para a construção de instalações novas que não fossem no dispositivo provisório atual. O que o Sr pensa sobre esta afirmação?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

P - Quanto o Sr acredita que custaria a construção de um pavilhão de alvenaria para funcionar como sede Operação, abrangendo as instalações da base e das suas células?

Q - Tendo em vista o tempo que a Operação Acolhida está durando, o Sr acredita que teria sido mais econômico construir pavilhões fixos para a Base da Operação do que alugar contêineres e overlays? (considerar apenas a estrutura da Base Administrativa)

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

R - Em qual área de Boa Vista o Sr acharia mais adequada à construção de um pavilhão da Operação Acolhida? Se possível, justifique.

S - O Sr acredita que, após a operação, esta edificação, se construída, poderia ser revertida a alguma outra finalidade? Se sim, a qual?

T - Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação: "Se, hipoteticamente, os novos contingentes da Operação Acolhida viessem movimentados recebendo ajuda de custo para permanecer de 6 a 12 meses, a Operação Acolhida não necessitaria prover alojamentos para toda a tropa, pois eles poderiam alugar imóveis na região."

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

U - Caso os militares viessem para Roraima movimentados por maior período de tempo (considerando os contingentes com 6 a 12 meses de duração) e recebendo ajuda de custo, eles provavelmente não usariam as estruturas de alojamentos provisórios da operação e o valor empenhado nelas poderiam ser revertidas à construção de mais abrigos para os imigrantes. O Sr concorda com esta afirmação?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

V - Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 na pergunta anterior (discordo totalmente/discordo parcialmente), o que o Sr discorda?

W - Atribuindo uma avaliação de 1 a 5, em que 1 seria "péssimo", 2 seria "ruim", 3 seria "regular", 4 seria "bom" e 5 seria "ótimo", como o Sr avalia o alojamento que ocupou durante sua participação na operação acolhida?

	1	2	3	4	5	
Péssimo	<input type="radio"/>	Ótimo				

**APÊNDICE H – FORMULÁRIO OPCIONAL – QUESTÕES PARA MILITARES
INTERESSADOS EM RECEBER O ESTUDO CONCLUÍDO**

Caso possua interesse de receber o produto deste TCC quando ele estiver concluído, o(a) Sr(a) poderá cadastrar seus dados abaixo.

Como o formulário é de preenchimento voluntário e anônimo, os dados a seguir não são obrigatórios, devendo ser preenchidos apenas se o(a) sr(a) quiser futuramente receber o estudo pronto para conhecer os resultados obtidos.

Novamente, obrigado por sua colaboração!

Nome:

E-mail:

Número de WhatsApp/Telegram:

Deseja fazer algum comentário? Fique à vontade:

APÊNDICE I – RESPOSTAS DE QUESTÕES ABERTAS DOS FORMULÁRIOS

QUADRO 1 – FORMULÁRIO 1 – RESPOSTAS À QUESTÃO 2 - Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (Discordo totalmente/discordo parcialmente), no seu entender, qual seria o motivo dessa impossibilidade?

Porque os militares ao invés de irem e ficarem por um tempo determinado, e assim trabalhando o tempo todo pela melhoria da operação e pela ajuda dos imigrantes/migrantes, eles de tanto tempo que iriam ficar ali fazendo a mesma função iriam se acomodar, e assim não iriam dar aquele "gás a mais".

Tendo em vista que a célula D1 não teria condições de executar todos os atos administrativos decorrentes de uma movimentação. E por que o militar apenas compõe o continente tendo apenas isso como vínculo administrativo

O prazo para de permanência na missão seria de 2 anos? Caso seja positivo esse ciclo não permitiria o compartilhamento do conhecimento. Não haveria interesse de voluntários, qual o interesse de voluntários para Boa Vista hoje? Terá PNR? Como ficaria criar uma OM novo sem claros? Falta efetivos em diversas OM vamos criar outra?

O tempo de permanência na Op, pois são somente de 3 a 5 meses aqui, movimentar todo um processo administrativo para movimentação de militares acredito que seja desnecessário, sem levar em consideração o aspecto pessoal de família e tudo mais.

Trata-se de uma missão e seleção a cargo dos Cmdo Mil A, exceto saúde a cargo DSau. A seleção pela DCEM implica em quebra da integridade tática, aumento dos custos de preparação e movimentação o que acarretaria um impacto financeiro muito alto.

A Operação é temporária, não pode ser encarada como órgão gestor, os efetivos ali saem de alguma OM temporariamente. Diferente de uma OM estabelecida com função de defesa nacional.

Fonte: Respostas ao formulário 1

QUADRO 2 – FORMULÁRIO 1 – RESPOSTAS À QUESTÃO 4 - Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (Discordo totalmente/discordo parcialmente), no seu entender, quais seriam as implicações que dificultariam esse método de seleção do pessoal?

Acredito que a seleção de pessoas atualmente vem sendo bem-feita, porque quanto mais o pessoal se conhece, melhor eles trabalham juntos, mas existem funções específicas que podem vir de alguma OM diferente para que de uma melhor gestão.

Por comando tem a integridade tática, quando se seleciona o pessoal já são criados vínculos e muitos desses já voltados para o exercício das funções na missão, eu como exemplo planejei e montei a célula D1, levando apenas militares capazes e comprometidos o que facilitou o trabalho e o cumprimento das diversas missões

Relações interpessoais, espírito de corpo e unidade de comando.

Para um melhor cumprimento da missão é melhor que a seleção do contingente seja concentrado em uma região do país, pois há aspectos de convivência e maneira de trabalhar em cada comando Militar de área. Essa mescla em todo território nacional poderia ocasionar mais problemas do que resultados positivos.

Idem anterior

Não há necessidade disto, a facilidade de ser por Cmdo Mil A é que é possível um planejamento prévio por parte do Cmdo, e é possível levar um efetivo com integridade tática, diminuindo a possibilidade de possíveis problemas de pessoal.

A mobilização regional facilita o transporte, treinamento e capacitação.

A Operação é temporária não pode ser encarada como órgão gestor, os efetivos ali saem de alguma OM temporariamente. Diferente de uma OM estabelecida com função de defesa nacional.

Fonte: Respostas ao formulário 1

QUADRO 3 – FORMULÁRIO 1 – RESPOSTAS À QUESTÃO 6 - Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (discordo totalmente/discordo parcialmente), em sua visão, qual seria o entendimento correto?

As OM do Exército Brasileiro já estão com efetivos a menor, causaria problema âmbito geral, por Comando Militar de Área dá tempo e prazo para se adaptar às exigências no período selecionado

Fonte: Respostas ao formulário 1

QUADRO 4 – FORMULÁRIO 1 – RESPOSTAS À QUESTÃO 8 - Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (discordo totalmente/discordo parcialmente) para a pergunta anterior, qual seria sua interpretação?

A troca de contingente é necessária tanto para o pessoal que está lá e tanto para a operação em si, o pessoal ao passar do tempo acaba ficando com uma carga mental e psicológica muito alta, e assim necessitariam o retorno para o seu ambiente.

A missão Acolhida deveria ter no máximo a duração de três meses, pois algumas funções são desgastantes demais, os executores não suportariam mais que seis meses e dariam problemas diversos.

A preparação dos contingentes não influencia tanto assim para ser levada em consideração.

Fonte: Respostas ao formulário 1

QUADRO 5 – FORMULÁRIO 1 – RESPOSTAS À QUESTÃO 14 - Caso tenha selecionado as opções Discordo totalmente/Discordo parcialmente para a pergunta 12, quais seriam os motivos?

Acredito que a permanência do pessoal em 6 meses seria o ideal, assim eles ajudariam e dariam o melhor de si nesses meses e voltariam para casa quando já estivessem ficando sem vontade e cansados de trabalhar todos os dias e fazendo a mesma coisa.

Os militares executores, ou seja, de menor graduação sofreriam muito. Os oficiais superiores em grande maioria não trabalhavam sobrecarregando seus subordinados

Quer transferir o militar por um ano, só está pensando na instituição e não nos recursos humanos, onde está a família do militar nessa movimentação de 6 meses ou 1 ano. Pelos quantitativos de oficiais superiores e do QAO isso só traria prejuízo a família militar. Hoje é uma dificuldade para achar esses militares voluntário para passar 4 meses.

Isso seria tolice em termos de estratégia de segurança nacional (deixaríamos um flanco aberto em outro lugar)

Fonte: Respostas ao formulário 1

QUADRO 6 – FORMULÁRIO 1 – RESPOSTAS À QUESTÃO 16 - Teria algo a acrescentar?

A escolha deve ser feita por perfil e não por camaradagem, as OM não devem disponibilizar apenas militares que não fazem falta em seus efetivos por serem militares de baixa produção ou por serem militares não comprometidos com a Instituição. Sempre buscar o melhor, trabalhei com vários militares que já tinha missão no Haiti e mostravam-se despreparados muitos foram designados por atrapalharem a OM no seu dia a dia ou porque apenas almejavam os benefícios pecuniários.

O Exército já está craque em preparar contingentes para missões prolongadas. Criar uma unidade para Op Acolhida trará impactos em todo Exército, no que se refere à política de pessoal. Não vejo como isso poderá prosperar.

Penso que deve ser valorizado os recursos humanos e tornar a missão mais atrativa, porém sem torná-la excessivamente cara! Uma solução seria pagamento de ajuda de custo, sem movimentação.

Nada

Fonte: Respostas ao formulário 1

QUADRO 7 – FORMULÁRIO 2 – RESPOSTAS À QUESTÃO 3 - Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (Discordo totalmente/discordo parcialmente), qual seria o motivo?

O Brasil deveria se preocupar com os problemas internos e não interiorizar esses imigrantes para dentro de nosso país.

A demanda de interiorização não é tão grande e pode ser realizada por aviões de menor porte. Não existe uma concorrência direta entre as missões de troca de efetivo e interiorização.

Necessário planejamento com os Estados de destino.

Realizando um planejamento detalhado, a FAB teria meios para prover os dois apoios (interiorização e rodízio).

Fonte: Respostas ao formulário 1

QUADRO 8 – FORMULÁRIO 2 – RESPOSTAS À QUESTÃO 5 - Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (Discordo totalmente/discordo parcialmente), qual seria o correto entendimento?

Concordo totalmente

O aumento populacional de imigrantes em RR, e as necessidades socioeconômicas geradas naquela região, são problemas públicos, no entanto a escolha de imigração é individual. Portanto, a necessidade da FAB no transporte dos imigrantes é necessária e coerente, mas tornar-se uma prioridade não, posto haver outras esferas governamentais, tão bem capazes de poderem criar alternativas que contribuam para a interiorização ou a boa utilização da mão de obra naquela região. É vital a FAB neste trabalho, contudo também não é correto responsabilizar o Estado Brasileiro de maneira maternal pela escolha do imigrante em aqui permanecer. Muitos imigram da Venezuela ao Equador, Peru, Bolívia por meios próprios. E por não permanecerem no Brasil, nem entram nos dados muitos casos.

O Brasil deveria se preocupar com os problemas internos e não interiorizar esses imigrantes para dentro de nosso país.

Conforme resposta 3. A demanda para troca de contingente não impede os voos de interiorização.

Recursos muito dispendiosos

Como respondido na pergunta 2, existe, dentro de um planejamento, a possibilidade de realizar as duas missões, caso os meios aéreos fossem acionados e estivessem disponíveis. talvez não com intempestividade que algumas das duas missões requer, mas dentro de um calendário mais elástico.

Fonte: Respostas ao Formulário 2

QUADRO 9 – FORMULÁRIO 2 – RESPOSTAS À QUESTÃO 7 - O Sr poderia dizer quantas aeronaves, e de quais tipos, foram necessárias para transportar cerca de 600 militares do Rio Grande do Sul para Roraima em 2019? (considerar somente a ida)

02 Hércules 01 c130

Na época, foram usados os C130 Hércules, hoje provavelmente seriam usados os KC390 Millenium. O número de viagens seria proporcional ao efetivo utilizado

Entre 20 e 30, dependendo das aeronaves militares disponibilizadas pela FAB.

1 Boeing 767.

Essa resposta pode ser obtida no COMAE.

A FAB possui aeronaves capazes de levar 80 passageiros (KC-390/C-130). Além disso, está em andamento o processo de aquisição de aeronave com capacidade para mais de 200 pessoas.

Não sei, pois depende dos tipos de aeronaves empregados

Seriam necessários em torno de 8 C130 ou KC390. C105 também tem capacidade para fazer esse tipo de missão, mas com capacidade reduzida, sendo necessário em torno de 10 a 12 aeronaves. Mas como a disponibilidade de aeronaves pode variar, existem várias combinações de aeronaves que poderiam ser feitas para cumprir a missão. O melhor órgão da FAB para planejar e coletar corretamente estas informações seria do COMAE.

Fonte: Respostas ao formulário 2

QUADRO 10 – FORMULÁRIO 2 – RESPOSTAS À QUESTÃO 8 - O Sr poderia dizer, ainda que estimativamente, qual o custo total aproximado destes voos, e/ou onde/com quem se poderia obter esses dados?

Acredito que apenas no gabinete de gerenciamento dessa missão dentro do MD COMGAP

Essa resposta pode ser obtida no COMAE.

A Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico (DIRMAB) possui o valor do Custo Logístico da Hora de Voo (CLHV) para cada tipo de aeronave. Porém o componente principal do transporte militar da tropa é a "prontidão", ou seja, qual é o custo de manter tripulações adestradas que executarão missões mesmo em momentos excepcionais. Podemos tirar como exemplo a escassez de voos durante a Pandemia. Podemos ficar suscetíveis a variações externas? Analisar apenas o custo se torna superficial quando analisamos que a prontidão é fundamental.

COMAE (Comando Aéreo de Emprego)

Existe um documento reservado, que o COMGAP divulga anualmente, com o custo logístico da hora de voo de todas as aeronaves da FAB.

Fonte: Respostas ao formulário 2

QUADRO 11 – FORMULÁRIO 3 – RESPOSTAS À QUESTÃO 2 - Caso tenha respondido 4 ou 5 na pergunta anterior (concordo parcialmente/concordo totalmente) na pergunta anterior, poderia explicar o porquê desta necessidade?

Acho mais justo

Dependendo da função que exerce, o militar está em constante ritmo de operação
Pela complexidade da operação, desgaste da tropa

Adquirir experiência e dar oportunidade aos demais militares também no sistema rodízio de tropas seria uma grande oportunidade, no que tange o aperfeiçoamento de tropas de diversas regiões e suas atribuições e diferenças nas tomadas de ações e execuções na acolhida uma tropa aprende com a outra, pode ou não manter o que está bom da anterior como também colocar a sua doutrina de execuções em casa setor e como ele deve funcionar, exemplo: o D1 do 6º Contingente tinha ações diferentes do D1 do 5º anterior ou seja métodos diferentes porque cada militar que assume as células tem um modo de trabalho diferente uma ação ao problema diferente uma experiência diferente nunca será uma única e exclusiva atribuição daquela célula isso faz parte do rodízio entram culturas diferentes saem culturas diferentes e cada uma deixa sua marca a sua história.

O trabalho torna-se extremamente desgastante e repetitivo ao longo do tempo, especialmente ao final dos 3 ou 5 meses. Os rodízios servem para que sempre estejam circulando sangues novos e militares motivados para a labuta diária da operação.

Pelo pouco número de pessoal e a muita demanda das missões que tem, se tornam desgastante ao militar.

Devido ao trabalho contínuo e com poucas horas de descanso.

Excesso de horas de trabalho

No caso dos abrigos, por conta do estresse.

Devido à elevada carga horária de trabalho. E a situação dos alojamentos.

Tenho certeza de que é uma missão muito gratificante nas ao mesmo tempo muito estressante, pois estamos longe de nossas famílias e vivendo em alojamentos pequenos e com muita gente cada um com um perfil e manias diferentes.

Por se tratar de uma situação de forte estresse físico e psicológico, a exemplo das missões de paz

Acho interessante o rodízio, devido à grande demanda de trabalho e bom para o fator psicológico de muitos militares

Pela exaustão emocional, pelo fato de a carga de trabalho ser alta, principalmente para células que estão ligadas diretamente ao atendimento dos venezuelanos. A saúde mental da tropa fica bastante comprometida.

Para suprir minhas necessidades lá na missão.

É uma incrível experiência em poder ajudar o próximo, uma missão extensa, no qual, temos múltiplas funções.

A missão, na linha de frente, é extremamente extenuante

Devido ao trabalho extenuante que exige do militar em tempo integral

Pois se trata de uma operação que não tem previsão de acabar que exige mentalmente do militar, portanto não se pode esperar que se dure na ação por muito tempo.

Considerando o ritmo de trabalho e horário do corpo, que abrange expediente todo sábado e todo domingo inclusive, haveria a necessidade do rodízio devido ao maior desgaste da tropa. Caso a Acolhida fosse uma OM, acredito não havendo rodízio, não haveria voluntários suficientes para preencher o QCP da Op, gerando um problema de pessoal para a força, como uma espécie de Gu de difícil recompletamento. Para dirimir essa questão e eliminar a necessidade de rodízio, seria necessário rever o horário do corpo dos militares na Op, adotando horários comuns às demais OM das Gu abrangidas pela Op. Contudo, essa L Aç poderia impactar negativamente no rendimento da Op e na imagem da força perante Organismos Internacionais.

A pressão psicológica, as más condições de alojamento e o distanciamento da família requerem um rodízio.

Volume de trabalho é significativo, fazendo com que o militar fique envolvido quase que 24 horas por dia, dessa forma os militares que participam dessa Op ficam mais sobrecarregados que os demais

Nessa questão concordo totalmente pois todos tem família e moram em diversos lugares do Rio grande do Sul

A carga de trabalho é stress é muito alta.

Atividade de Polícia do Exército era uma atividade desempenhada 24 horas por dia e 7 dias por semana

A missão na Op acolhida é honrosa, mas, também muito perigosa em diversos aspectos...por isso penso que quanto mais valorizada a missão mais voluntários teremos...

Pois há muito desgaste psicológico, por conta de lidarmos com integrantes de diversas forças e órgãos civis.

Acredito que o objetivo da Operação é adestrar o maior número de militares, por isso o rodízio, mas lógico, se fosse uma OM, não haveria a necessidade de troca de contingente.

Cinco meses seria pouco tempo no caso de uma transferência.

Pelo desgaste das atividades, você atua em um ritmo muito acima do que está acostumado no dia a dia de uma OM normal.

Devido ao tipo de Stress em que a missão está sendo submetida, a exigência esperada pelos coordenadores e a grande quantidade de missões em curto espaço de tempo e efetivo reduzidíssimo

A missão é muito desgastante, necessitando de rodízio permanente.

O ritmo das atividades para alguns grupamentos é muito superior ao da normalidade das OM, principalmente por ser uma missão interagências com amplo espectro de responsabilidades e especificidades

Fonte: Respostas ao formulário 3

QUADRO 12 – FORMULÁRIO 3 – RESPOSTAS À QUESTÃO 16 - Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 na pergunta anterior (discordo totalmente/discordo parcialmente) poderia dizer o porquê?

O período de 03 a 05 meses é o suficiente para qualquer militar entender e desempenhar todas as funções. Não concordo parcialmente devido ao fato que o tempo de preparo antes do embarque foca muito em questões gerais e não demandas específicas. Já nas passagens de função, elas tornam-se muito rápidas devido a troca dos contingentes, forçando os novos militares a aprenderem na prática o trabalho diário.

Por causa do estresse principalmente para os envolvidos diretamente nos abrigos

Pois a gente vai conhecendo o pessoal que nos apoia e o pessoal que está no local. Mudando um pouco seria melhor pois o estresse do ambiente muda, relaxa, pois é outro ambiente.

Pois os militares escolhidos para as diversas funções já têm conhecimento prévio das atividades que irão exercer.

Acho uma boa sugestão, porém quem esteve lá sabe que é cansativo a rotina na mesma função, então acho boa a ideia de mudar de função para renovar o militar

Acredito que o objetivo é adestrar um maior número de militares em operações reais;

Frações como a de eng. possuem um desgaste bastante grande, então o que seria entregue de expertise se perderia no desgaste próprio de Op continuadas por longo período, inclusive do ponto de vista disciplinar e da produtividade

Fonte: Respostas ao formulário 3

QUADRO 13 – FORMULÁRIO 3 – RESPOSTAS À QUESTÃO 19 - Caso queira, comente algo sobre suas impressões acerca da estrutura da operação. O Sr tinha meios suficientes? Ficou satisfeito com a experiência? Mudaria alguma coisa? Etc.

O alojamento e alimentação das OM apoiadoras da Op Acolhida muito precárias.

Foi a melhor e única experiência que tive no Exército como soldado, onde pude testar meus conhecimentos, minhas habilidades dentro daquilo que sabia fazer, onde trabalhei em conjunto com a Marinha e Aeronáutica estreitando laços afetivos fiz diversas amizades independente de postos e graduações. Vi de perto uma grande estrutura baseada nas de combate real e lá era operação real. Sempre teve os meios suficientes.

Estive no 6º Contingente e já vi que muita coisa desde 2019 para atualmente. Mas baseado na experiência que tive, colaboraria com os livings de forma que pudesse disponibilizar aos militares do contingente, o retorno à terra natal, para encontro com as famílias, isso é revigorante para qualquer militar. Além disso, a ajuda de custo seria de grande valia e valorização de quem se voluntaria para uma operação deste porte.

Achei que havia pouca quantidade de praças (graduados), para muita demanda de missões e escalas. E nesse contexto, de trabalhar sempre no limite da capacidade de cada um que torna a missão difícil e torna inviável permanecer por mais tempo atuando. E a informação sobre o tempo sempre muda para dificultar para o militar, pois eram para ser 3 meses depois que estávamos lá, houve um aumento de tempo. Dependendo da missão, devia ser pago diária e não 2% de representação como aconteceu (exemplo nas interiorizações que não havia apoio de alojamento), sem contar que no arejamento os militares que quisessem ver suas famílias, gastaram com passagem aérea, que não é nada barato, do seu próprio dinheiro, sem contar que diminuiu ainda mais por incidir o desconto do IR no pouco valor recebido e pesa muito também a ausência junto a família. Isso, são algumas das objeções que fazem eu não ser voluntário para retornar a esta missão, a única coisa que te dá satisfação, é ter a consciência de estar fazendo algo em prol do país e dos outros seres humanos que estão passando por diversas dificuldades.

O trabalho com diversas ONG facilitou a disponibilidade de material e recursos para atender os imigrantes venezuelanos, pois muitas das vezes diversos materiais que facilitavam o trabalho do contingente militar foram adquiridos por essas organizações.

Alojamentos padrão muito baixo, alimentação horrível.

Fiquei muito satisfeito com a missão, pois na época como 2º Tenente e recebi uma missão de grande responsabilidade onde fui escolhido para ser o Coordenador das Ocupações Espontâneas, cataloguei junto com minha equipe de somente mais 2 militares mais de 3000 venezuelanos e 15 ocupações espontâneas. Hoje essa função é feita por um major e 6 auxiliares.

Muito satisfeita.

Precisa ser revista com muita cautela alimentação adequada e balanceada, água potável, melhorar ambientes para higienização e principalmente rever disponibilidade e carga horária nos atendimentos para com os venezuelanos.

Os meios eram poucos, mas tínhamos algo. Fiquei satisfeito com a minha experiência como militar e como uma pessoa civil, aprendi muito com ou outros militares na operação e com o pessoal de ONGs e com os venezuelanos.

Aconteceu em algum momento aumento da carga horária, ocasionando a perda do horário do transporte, no qual, tínhamos que pedir Uber ou 99.

Falta de organização no transporte, militares separados das bagagens por dias, banheiros dos contêineres na base em péssimas condições

Deveriam considerar melhor conforto para a tropa nos alojamentos, para tornar a operação menos estressante de modo geral. A estrutura de barracas para as células era mal dividida. Algumas com muito espaço, outras extremamente abarrotadas.

Eu tinha meios suficientes, entretanto as praças passaram maiores necessidades em termos de instalações. Fiquei muitíssimo satisfeito com a operação. A escolha do Ch EM deveria ser mais criteriosa (exames psicológicos, da vida pregressa e de caráter).

Sim, possuía meios parcialmente suficientes, havia muitos problemas com os geradores, afetando o trabalho nas seções, pois ficava se internet e sem ar-condicionado.

Estrutura de alojamento precária, muitas pessoas para pequeno espaço físico, sendo inadequada tendo em vista o contexto epidemiológico do momento, falta de planejamento no que tange ao efetivo a ser recebido e alojado. Oportunidade de melhoria seria um bom sinal de internet para viabilizar manutenção de estudos e aperfeiçoamento, e viabilizar um bom contato familiar.

Fiquei feliz em participar e ajudar pessoas. Confesso que fui voluntário pois sabia da remuneração e seria uma missão única onde eu tive muito aprendizado. Mas fiquei muito triste pelo fato de como alguns de nós fomos para a missão. Numa aeronave muito mal acomodados, e sem falar na falta de respeito com todos os militares que foram, deixaram suas famílias e até agora não foram devidamente ressarcidos. Fico grato pela oportunidade, mais também triste porque não fui remunerado devidamente. E espero que isso não se repita com os outros contingentes que virão.

Se fosse possível, deveria ocorrer uma melhora no transporte dos militares para o seu local de trabalho na operação, pois havia diversos alojamentos e locais de trabalho onde deveriam levar e buscar os militares, sendo que houve bastante falhas e problemas de quadro horário, levando a militares utilizarem Uber ou carro alugado para chegar ao seu local de trabalho em tempo

Mudaria a questão do recebimento da ajuda de custo.

Os meios foram de maneira geral precários, faltou estrutura e suporte.

Necessitava um maior efetivo do pelotão de PE para cumprir todas as missões da época.

Por se tratar de uma missão com alta rotatividade, creio que fique difícil melhorar a estrutura dela, uma vez que cada cultura possui uma maneira de encarar o ambiente, e dependemos muito de quem está no comando da missão, no meu caso a prioridade sempre foi a ajuda humanitária em detrimento do conforto da tropa!

A estrutura da operação é muito boa, mas peca muito no tempo em que fica na operação, que a meu ver é muito pouco, pois quando estamos engrenados na função, temos que deixar a operação por causa do tempo de 4 meses. Aos militares que desejam permanecer na operação, deveria dar essa oportunidade, principalmente nas funções sensíveis que demandam maior experiência, como pagamento, Almoxarifado, Licitações e Contratos, Logística.

As condições de alojamento não foram as melhores, mas acredito que o objetivo é adestrar a tropa, até mesmo porque a situação poderia ser num ambiente com menos conforto e a tropa deve estar preparada.

Acho que a quantidade de viaturas era insuficiente em Manaus. A alimentação era insuficiente, necessitando muitas vezes que fosse racionada inclusive para o pessoal de apoio.

Não tínhamos meios suficiente e muito menos instalações adequadas com as exigências de trabalho que éramos submetidos

A estrutura precisa ser melhorada. Apesar do apoio das OM da Gu, há necessidade de melhorar o apoio aos integrantes. A experiência foi muito gratificante, profissionalmente e pessoalmente também.

QUADRO 14 – FORMULÁRIO 4 – RESPOSTAS À QUESTÃO 2 - Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (Discordo totalmente/discordo parcialmente) para a pergunta anterior, no seu entender, qual seria o motivo dessa impossibilidade?

Para que não haja descontrole, e que tudo fique centralizado na DCEM!

A Operação Acolhida tem caráter transitório. Não há justificativa fundamentada e sólida para a criação de OM com autonomia administrativa. A citada criação gera óbices administrativos robustos, sendo motivada apenas quando do surgimento de estruturas permanentes.

A situação transitória da operação.

O cenário atual é de redução de recursos para movimentação.

Fonte: Respostas ao formulário 4

QUADRO 15 – FORMULÁRIO 4 – RESPOSTAS À QUESTÃO 4 - Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (Discordo totalmente/discordo parcialmente), no seu entender, quais seriam as implicações que dificultariam?

A coesão e aderência da equipe a causa é mais quando todos os membros são oriundos da mesma RM.

A característica da Operação faz com que seja interessante a o princípio da manutenção da unidade tática, propiciando aos CMA a utilização de suas tropas conforme plano de adestramento.

Nada a registrar.

Fonte: Respostas ao formulário 4

QUADRO 16 – FORMULÁRIO 4 – RESPOSTAS À QUESTÃO 6 - Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (Discordo totalmente/discordo parcialmente) qual outro condicionante ainda poderia impedir esse pagamento?

Nesse caso, o ideal seria o pagamento da ajuda de custo conforme a legislação vigente, tal qual a realizada quando da participação de Cursos e Estágios fora de sede.

O cenário atual é de redução de recursos para movimentação.

Fonte: Respostas ao formulário 4

QUADRO 17 – FORMULÁRIO 4 – RESPOSTAS À QUESTÃO 8 - Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (Discordo totalmente/discordo parcialmente) quais seriam os impedimentos?

Conforme resposta registrada no item 2.

O cenário atual é de redução de recursos para movimentação.

Fonte: Respostas ao formulário 4

QUADRO 18 – FORMULÁRIO 4 – RESPOSTAS À QUESTÃO 10 - Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (Discordo totalmente/discordo parcialmente), o sr poderia dizer qual seria o entendimento correto e porquê?

Uma vez que o Comando Militar de Área é o responsável pelo efetivo da missão, ele é o responsável também por preparar suas unidades diretamente subordinadas para essa situação transitória quando da participação da operação.

Nada a registrar.

Fonte: Respostas ao formulário 4

QUADRO 19 – FORMULÁRIO 4 – RESPOSTAS À QUESTÃO 12 - Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (Discordo totalmente/discordo parcialmente), quais seriam os potenciais impeditivos desta forma de trabalho?

Conforme resposta registrada no item 2.

Nada a registrar.

Fonte: Respostas ao formulário 4

QUADRO 20 – FORMULÁRIO 4 – RESPOSTAS À QUESTÃO 15 - Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 para a pergunta anterior (Discordo totalmente/discordo parcialmente), quais seriam os potenciais impeditivos desta forma de trabalho?

O recurso de movimentação tem diminuído ao longo dos anos.

Fonte: Respostas ao formulário 4

QUADRO 21 – FORMULÁRIO 5 – RESPOSTAS À QUESTÃO 2 - Caso tenha discordado da afirmação anterior (selecionado as opções 1 e 2), qual seria a conclusão correta em seu ponto de

Não há respostas para esta pergunta.

vista?

Fonte: Respostas ao formulário 5

QUADRO 22 – FORMULÁRIO 5 – RESPOSTAS À QUESTÃO 9 - Caso tenha discordado da pergunta anterior (opções 1 e 2 - discordo totalmente/parcialmente), quais seriam os motivos?

Em tempo de guerra não se escolhe onde dormir. A maioria é voluntária, e ganha um adicional para atuar na operação.

Fonte: Respostas ao formulário 5

QUADRO 23 – FORMULÁRIO 5 – RESPOSTAS À QUESTÃO 10 - Caso tenha conhecimento, o Sr saberia informar qual o custo estimado de contratação e manutenção da estrutura provisória atual de contêineres e overlays para alojamentos dos militares? Caso não tenha conhecimento, saberia onde/com quem poderia ser obtida esta informação?

<p>Ten Keila</p> <p>Não</p> <p>Fiscal contrato/D-10</p> <p>Célula D10</p> <p>Precisamente não, mas eram caros e não ofereciam um mínimo de bem-estar. Isso em relação aos overlays e contêineres.</p> <p>Seção de contratos</p> <p>Não tenho conhecimento/Seção de finanças da Operação Acolhida</p> <p>Tenho conhecimento.</p>

Fonte: Respostas ao formulário 5

QUADRO 24 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO F - Caso tenha selecionado as opções 4 ou 5 da pergunta anterior (concordo parcialmente/concordo totalmente), qual outro serviço o Sr julga ser necessário contratar para a tropa?

<p>Transporte</p> <p>Aluguel de overlay também para os cabos e soldados pois as barracas estavam muito velhas remendadas na parte superior onde chove também os ares-condicionados estragavam diretamente e a energia caía ao ligar.</p> <p>Internet, ar-condicionado, tv por assinatura</p> <p>Atendimento de saúde, posto médico de Boa Vista não é suficiente para suprir demandas, tropa de Pacaraima desassistida em Atendimento de saúde odontológica.</p> <p>Academia</p> <p>Ter mais psicólogos na missão, comigo não aconteceu nada, mas tinha muitos camaradas com a cabeça quente, muito estresse e dor de cabeça no PRA.</p> <p>Dedetização constante, havia muita barata.</p> <p>Realização de eventos sociais a cada quinze dias visando a higiene mental do pessoal, afastado de suas famílias.</p> <p>Internet</p> <p>Aluguel de veículos e planos de telefonia móvel.</p> <p>Com exceção da Lavanderia e overlays de alojamento, acredito que o restante da estrutura ainda seria necessário.</p> <p>Computadores, equipamentos etc.</p> <p>Sala de recreação, sala de musculação, internet banda larga.</p>

Para os militares que ficam na operação, deveria ter um ônibus ou van para os finais de semana poderem descontraír, visitando alguns pontos turísticos de Boa Vista, ou mesmo passeios em balneários para poder relaxar o corpo e a mente, pois o trabalho na operação é intenso e cansativo.

Transporte

Internet rápida. Como no Haiti, uma pasta tipo pública com conteúdo a ser acessado pelos militares (filmes, documentários, músicas etc.), principalmente os cabos e soldados. Academia para manter o corpo e mente sã, ar-condicionado que realmente funcione e q possa ser ligado durante o dia dentro dos overlays para o pessoal que está descansando, sem restrição de horário.

Serviços de internet e ar-condicionado durante a execução dos trabalhos são imprescindíveis.

Tem de ser avaliada que parte realmente é usada com a tropa (provável menor parte) já que a infraestrutura do Comando da Operação aos depósitos, passando pelo P Trig e abrigos teriam de continuar existindo e com infraestrutura voltada para a tropa. A construção de estruturas permanentes, por outro lado, ensejaria um grande aporte de recursos para uma operação que pode acabar do nada

Fonte: Respostas ao formulário complementar

QUADRO 25 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO J - Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 (discordo totalmente/discordo parcialmente) para a pergunta anterior, por quê o Sr acredita que não?

Pq ha um cobertor curto. O profissional nao sairia do nada. ele deixaria uma OM no qual ele é necessário para cumprir a missão numa OM onde provavelmente haverá uma capacidade ociosa. É mais racional usar a infraestrutura ja existente e reforçar com pessoal de fora para tarefas que demandem tempo.

Fonte: Respostas ao formulário complementar

QUADRO 26 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO L - Caso tenha selecionado as opções 4 ou 5 (concordo parcialmente/concordo totalmente), poderia dizer quais os principais materiais necessários que não eram disponíveis?

Melhor infraestrutura nos alojamentos

Notebooks e cabo rede

Principalmente computadores e softwares de edição e criação. Trabalhei na célula de comunicação social, e a equipe toda trabalhava com meios próprios (computadores) para edição de imagens, preparação de material institucional e toda a gerência de redes sociais adequadas para o que era necessário.

Exemplo: sacos de lixo, marmitas de isopor, talheres descartáveis!

Higiene e limpeza

Energia elétrica

Como era um contingente de gaúchos poderia ver mais carne, por muitas vezes só tínhamos peixe ou galinha. Também era gritante a diferença de comida e as instalações do EM para o restante da tropa

Combustível, peças para viaturas, ambulância sem revisão

Material de higiene algo principal

Constantemente havia falta de água e de energia elétrica

Telefones funcionais (essenciais para agilizar juntada de documentos dos imigrantes no processo de interiorização) e computadores (era necessário usar dois particulares).

Maior variedade de gêneros alimentares.

Materiais básico de alimentação. Muitos não tinham e quando vinham era de má qualidade

Viatura

Veículos para patrulhamento

Viatura disponível para fiscalização dos contratos

Viaturas para o transporte de pessoal (Vans, ônibus)

Equipamentos e ferramental para manutenção

Alojamentos adequados, alimentação adequada, ar-condicionados para alojamentos e seções de trabalho, um sistema de internet que atendesse a grande demanda de uso constante em função do trabalho.

Não foi o caso.

Ar-condicionado

Fonte: Respostas ao formulário complementar

QUADRO 27 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO M - A quem o Sr atribuiria esta falta?

Falta de planejamento
Um contingente pedia material, só chegava no seguinte, ou além
Falta de conhecimento e preocupação do comando com estes atributos. Além de, em alguns casos, não darem ouvidos aos subordinados quando necessário para estas questões específicas.
Demora no processo administrativo
Falta de processo licitatório e distância da logística (maior parte do material adquirido no centro do país)
Capacidade da rede é falha nos geradores
Planejamento
Falta de pregões para aquisição e dificuldade em aquisição por carona por conta do preço de frete para a região
Falta de organização e má gestão
Higiene
Falta de estrutura
Restrição orçamentária e/ou má gestão dos meios disponíveis na Op.
Compra pela Brigada e não pelo Cmdo da Operação.
Ao chefe da operação acolhida e ao chefe do aprovisionamento
Falta de planejamento ou orçamento
Aquisição de viaturas ou mais contratação/locação
Planejamento do contingente anterior
Falta de planejamento e disponibilidade de áreas exclusiva para a operação
Não foi o caso.
Burocracia administrativa

Fonte: Respostas ao formulário complementar

QUADRO 28 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO P - Quanto o Sr acredita que custaria a construção de um pavilhão de alvenaria para funcionar como sede Operação, abrangendo as instalações da base e das suas células?

Não tenho ideia
R\$ 3.000.000,00
Milhões
Não tenho ideia
Não tenho noção
Uns 5 milhões para 7, 8 devido a todo material porém baixo custo com a utilização da engenharia militar.
Não consigo mensurar valor.
Não tenho como falar sem fazer uma pesquisa de preço.
Não tenho idéia
R\$ 1.000.000
R\$5.000.000,00
Não sei
2.000.000,00
500.000
Não sei
Não tenho essa resposta, pois dependeria do que fosse oferecido, a tamanho em m2 e uma boa licitação
200.000 (mais ou menos)
+ou _ R\$ 3.000,0000
Mínima ideia sobre isso
Seria um custo bem caro, mas seria um benefício, um foco maior para a missão.
Muito dinheiro, mas já são empregados muitos recursos para manter as instalações atuais que são horríveis e nunca recebem manutenção
Não faço ideia.
Acredito que menos do que já foi pago alugando dormitórios (containers e barracas-alojamento). 2 milhões de reais
Mais em conta que alugar contêineres.
100.000.000
mais de 1 milhão

Não tenho como avaliar, isso depende de um projeto, dimensões etc.

2 milhões.

25 milhões

R\$ 5.000.000,00

Creio que seria bem mais em conta que aluguel de overlays

4 milhões

2 milhões

custo deve girar os 1300 reais o m² e demandaria projeto, mão de obra especializada e manutenção das instalações

Fonte: Respostas ao formulário complementar

QUADRO 29 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO R - Em qual área de Boa Vista o Sr acharia mais adequada à construção de um pavilhão da Operação Acolhida? Se possível, justifique.

<p>Próximo do centro</p> <p>Área dos abrigos Rondon. Por serem de propriedade da União e contarem com os maiores abrigos.</p> <p>Próximo as organizações militares já existentes, possibilitando integração logística de apoio</p> <p>Próximo à brigada</p> <p>Na brigada onde já está, pois tem espaço suficiente</p> <p>No próprio local onde está a base atual</p> <p>Área que não ocupasse as instalações de quartéis evitando assim incômodos na entrada e saída a Operação Acolhida tendo seu próprio pavilhão teria suas próprias regras dentro do regulamento, óbvio, e os militares ficariam mais à vontade dentro da hierarquia e disciplina.</p> <p>Dentro da própria 1ª Bda Inf SI</p> <p>Nas áreas das unidades militares</p> <p>Em uma área militar mesmo, tendo em vista, o futuro aproveitamento das instalações pela Força.</p> <p>Não sei</p> <p>Próximo a 1ª Bda</p> <p>Área da 1ª Bda, próximo à estrutura provisória</p> <p>No atual local onde se encontram as instalações provisórias</p> <p>Na área da 1ª Brigada Inf. Selva</p> <p>Poderia ser construída dentro da área da 1ª Bda, porque pelo que vi é uma área enorme e após o término da operação poderia ser revertido à brigada para outras finalidades ou como alojamentos.</p> <p>Próximo à brigada de Selva</p> <p>Boa Vista, pelo número maior de efetivo, pelas atividades executadas e por ser a sede organizacional das atividades desenvolvidas.</p> <p>Perto do centro e da rodoviária</p> <p>No Abrigo Jardim Floresta, pelo que eu lembro, tinha um grande espaço</p> <p>Sim</p> <p>Exatamente onde está</p> <p>Alguma área central às demais estruturas da Op para facilitar eventuais deslocamentos dessa estrutura para as demais.</p> <p>O Governo do Estado de RR possui muitas estruturas abandonadas, que poderiam ser recuperadas para utilização na Op Acolhida. Área central.</p> <p>No mesmo local ou talvez ao lado da sede da Polícia Federal.</p>

Na área próxima à polícia Federal ou mais a fundo da área da Brigada.

Centro, pois onde se tem um melhor auxílio de outras coisas

Atrás da 1ª Bda Inf SI possui um terreno aberto sem emprego, sendo possível instalar nesse local sua sede

Mais próximo à estrada que liga BV a Pacaraima.

No local atual, devido ao acesso às diversas instalações da Operação (PTrig, Interiorização, Abrigos etc.)

Próximo ao aeroporto

Junto ao batalhão de engenharia pela localização mais central

Próximo aos abrigos Rondon

Em algum terreno já disponível das forças armadas ou do estado, de maneira a deixar mais em conta

Não sei dizer

Na área da 1ª Bda Inf SI

No lugar do Abrigo Rondon I e II, por ser uma área próxima às outras OMs, o que facilitaria o gerenciamento, logística e administração.

Acredito que dentro do aquartelamento da própria Bda, assim quando acabar a operação, pode ser utilizado para outros fins

No mesmo local onde se encontra hoje.

Retaguarda da 1ª Bda

Acredito que onde estão as instalações atende perfeitamente, principalmente devido à sua localização.

Dentro da área da brigada, tendo em vista a segurança já existente a grande área disponível e a localização bem centralizada

Na área próxima aos Abrigos Rondon I, II e III, caso fosse disponibilizado pelo Órgão competente (SPU)

Próximo aos quartéis, para maior segurança

Fonte: Respostas ao formulário complementar

QUADRO 30 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO 5 - O Sr acredita que, após a operação, esta edificação, se construída, poderia ser revertida a alguma outra finalidade? Se sim, a qual?

Sim, como depósitos logísticos para a área da 1ª Bda, locais de instrução, alojamentos, garagens, oficinas...

Um hospital, uma grande escola ou universidade.

Alguma instalação pública ou reaproveitamento para utilização administrativa de alguma OM.

Sim. Área de operações da Brigada

Hotel de Trânsito talvez.

Sim! Local para emprego do futuro Regimento de cavalaria.

Sim, depósito de material ou sede administrativa.

Sim, depósito do B Log

Instalações para ser utilizada como instalações da própria OM

Revertida a 1 Brigada de Infantaria de Selva

Como falei anteriormente como alojamentos ou casa hotel de trânsito para militares que fossem transferidos para lá até conseguirem casas para alugar.

Sim...por exemplo prédios para administração pública

trabalho voluntário de ONGs

Sim, instalações de OM.

Sim. Algum abrigo pra crianças carentes

Poderia seguir como um hospital militar.

poderia ser usado posteriormente pela brigada para adestramentos ou outros fins

Com certeza. Não saberia dizer qual. Caberia um estudo para decidir isso.

Alguma estrutura de apoio ao imigrante.

Sim, talvez poderia ser revertido para o uso do governo federal e ou estadual, voltados aos imigrantes venezuelanos.

Sem necessidade de edificação.

Sim, um hospital ou Base Administrativa.

Não

Sim, Utilização como instalação de uma outra unidade de organização, que está instalada dentro do QG da 1ª Bda Inf SI (1º Pel Com SI, Cia Cmdo, 32º Pel PE)

Sim. Instalação de alguma OM de alguma FFAA.

Estrutura Adm de alguma OM

Sim

Poderia servir de ampliação a uma OM já existente

Armazenar MEM

Sim, outro tipo de ajuda aos moradores da cidade! Muitas pessoas de Boa vista se queixam que estamos ajudando os imigrantes estrangeiros, e deixando de lado os próprios brasileiros! Poderia ser montado algum centro profissionalizante!

Sim em uma base de apoio permanente para a missão

Sim, Colégio Militar de Boa Vista.

Sim, poderia ser transformada em outra OM, ou até mesmo uma Universidade ou outro órgão.

Sim, para a própria tropa da Bda

Sim. A 1ª Bda Inf SI.

Uma casa de saúde

Sim, poderia virar casas de apoio a militares transferidos. Levando em consideração a quantidade de PEF da 1ª Bda e a rotatividade das OM de Boa Vista

com certeza, a própria Bda ou a algum projeto

Sim. Para um Centro de Operações para Roraima.

Sim, poderia ser de integrado a uma OM próxima

Para utilizar em prol da comunidade

OM

Sim, criação de um hospital militar

Sim, curso profissionalizante militares temporários

Poderia se transformar no Colégio Militar de Boa Vista

Fonte: Respostas ao formulário complementar

QUADRO 31 – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR – RESPOSTAS À QUESTÃO V - Caso tenha selecionado as opções 1 ou 2 na pergunta anterior (discordo totalmente/discordo parcialmente), o que o Sr discorda?

O valor da ajuda de custo de soldados é muito baixo para que possam alugar imóveis.

Acredito que mesmo tendo ajuda de custo e permanência maior de tempo na operação, os militares têm de ter a opção de escolha entre ficarem alojados ou alugarem imóveis por conta própria. Eu por exemplo, gostaria de utilizar as estruturas de alojamento.

São eventos totalmente diferentes, ajuda de custo tem uma finalidade e a estrutura da operação é outro.

Porque o imigrante quanto mais conforto e mais investimento for investido para o em estar dos mesmos, ao reclamar mesmo assim. E vai ficar mais acomodados.

Abrigos não resolvem o problema dos imigrantes. Pelo contrário só aumenta os problemas para o exército e para o país.

Abrigos são provisórios, objetivo é interiorização, se tenho mais abrigos disponíveis menor meu compromisso em interiorizar, maior será o custo em manter cada família.

A solução não é abrigar mais venezuelanos, pois compromete a estrutura do município de Boa Vista. A solução é interiorizar.

Ainda haveria a necessidade de alojar Cb e Sd que na sua grande maioria não teriam condições de alugar, não sendo vantajoso financeiramente participar da Operação para eles.

Discordo porque mesmo ficando lá de 6 a 12 meses é necessário sim um alojamento para os militares

Também podem ser construídos PNR para os militares

Acho que nesse tempo de 6 a 12 meses devem ficar em alojamentos, pois isso aumenta o espírito de corpo, proteja os homens que não alugam em lugares perigosos ...

Acredito que a cidade não supriria tal necessidade e tiraria a prontidão da tropa nós horários diversos

Milico sempre será "laranjeira", visando economizar, então acabariam recebendo a ajuda de custo e ficando alojados em OM, apenas uma pequena parcela ficariam alojados fora.

Já se gasta muito com a acolhida dos venezuelanos.

Com certeza eu ficaria nas instalações e não montaria uma estrutura somente para mim. Jamais alugaria um imóvel, mobiliário, pagar luz, água, internet para ficar em uma missão curta.

Certamente prefiro ficar nos alojamentos militares sendo provido pelo EB.

Não dá para avaliar sem os números e a construção de mais abrigos pode ensejar maior necessidade de tropas. Além do mais o custo das ajudas de custo precisa entrar no cômputo geral